

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри молекулярних біотехнологій
проф. Олексій Юрійович Нипорко
Протокол № 17 засідання кафедри
від "28" червня 2022 р.

**ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ДІАГНОСТИЧНА ВАГА МАРКУВАНЬ ХУТРА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛІСОВОГО КОТА У КОНТЕКСТІ
АНТРОПОГЕННОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ТА ГЕОГРАФІЧНОЇ
МІНЛИВОСТІ**

Випускна кваліфікаційна робота
бакалавра студента спеціальності 091
Біологія
ОП «Біологія (високі технології)»
Науменко Марії Віталіївни

Науковий керівник від кафедри
доцент кафедри молекулярної
біотехнології та біоінформатики
к.б.н. **Самофалова Дарія**

Робота виконана у відділі генетики диких тварин Сенкенберзького
науково-дослідницького інституту під керівництвом голови відділу **Карстена
Новака**

Оцінка захисту роботи
100 балів

Київ – 2022 р.

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL
UNIVERSITY OF KYIV
EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTE OF HIGH TECHNOLOGIES

Head of the Department of Molecular Biotechnology
prof. Olexii Yuriyovych Nyporko
Protocol №_____ of department meeting
since “ _____ ” _____ 20____ p.

**VARIABILITY AND DIAGNOSTIC VALUE OF EUROPEAN WILDCAT
FUR MARKINGS IN THE CONTEXT OF ANTHROPOGENIC
HYBRIDIZATION AND GEOGRAPHIC TRANSIENCE**

Final qualification thesis
of a bachelor's degree student majoring in 091
Biology
SP «Biology (high technologies)»
Naumenko Mariia

Scientific supervisor from the department
Associate Professor of the Department of Molecular
Biotechnology and Bioinformatics
c.b.s. **Samofalova Dariia**

The thesis was worked on in the Department of Wildlife Genetics at the Senckenberg Research Institute under the supervision of department head Carsten Nowak.

Score of thesis' defence

Kyiv – 2022 y.

ABSTRACT

Naumenko M.V. Variability and diagnostic value of European wildcat fur markings in the context of anthropogenic hybridization and geographic transience. – Bachelor's thesis in the field of study 091 Biology, SP Biology (high technologies) with a specialisation in molecular biology.

The paper analyses the diagnostic morphological characteristics of the forest cat (*Felis silvestris*) in the context of population genetics and hybridization with the domestic cat (*Felis catus*). It has been established that 7 morphological characteristics out of 16 are diagnostic for determining and distinguishing between the two species and their hybrids. The results obtained can be used for field identification of species belonging to the genus *Felis* by rescue centres, shelters and research institutes.

Keywords: *Felis*, morphotyping, hybridisation.

CONTENTS

INTRODUCTION.....	5
SECTION I. LITERATURE REVIEW.....	6
1.1 General ecology of <i>Felis silvestris</i>	6
1.2 The question of genetic commonality with other members of the <i>Felis</i> genus.....	9
1.3 The question of hybridization between <i>Felis silvestris</i> and <i>Felis catus</i>	10
1.4 Morphological distinction between species and their hybrids.....	12
1.5 Morphological genetics.....	15
1.5.1 Tabby pattern and agouti.....	16
1.5.2 White spotting.....	17
SECTION II. MATERIALS AND METHODS.....	19
2.1 Research structure.....	19
2.2 Morphometry methods.....	19
2.3 Genetic analysis methods.....	21
2.4 Statistical analysis methods.....	22
2.5 Development of the main methodology of the research.....	23
SECTION III. RESULTS AND DISCUSSION.....	24
3.1 Morphotyping results.....	24
3.2 Genotyping results.....	24
3.3 Statistical analysis results.....	24

3.4 Discussion.....27

3.5 Perspectives of further research.....27

CONCLUSIONS.....28

LITERATURE.....29

APPENDICES.....39

INTRODUCTION

The European wildcat is a prominent representative species of the Western and Central European mesocarnivore fauna. Due to human influence, this species experienced a serious decline during the last century, concentrating in forested mountain ranges. However, thanks to conservation measures, its population is now growing. Anthropogenic pressure is still a limiting factor for the expansion of the wildcat's range, and more and more studies are focusing on the possible risks of its assimilation by the domestic cat. Due to its significant advantage in numbers and the absence of reproductive barriers, the domestic cat may be a serious factor in the decline of pureblooded wildcats, especially among small and isolated populations.

Therefore, developing the most accurate methods for distinguishing between wild, domestic, and hybrid cats in the field is a pressing issue today.

The aim of this work is to verify existing morphometric methods for assessing the species affiliation of *Felis* members and to develop new criteria if necessary.

The objectives of the thesis are:

- Unification of data from European genetic databases
- Analysis of modern morphometric methods
- Analysis of the demographic profile of phenotypic variability in the forest cat.

Relevance of the work: Field identification of wild, hybrid, and domestic cats is necessary for assessing the prevalence of wildcats and the level of hybridization in the studied populations.

The subject of research – morphometry, populational and morphological genetics of *Felis silvestris*, *Felis catus* and their hybrids.

SECTION I. LITERATURE REVIEW

1.1. General ecology of *Felis silvestris*

European wildcat is a species of the genus Cat (*Felis*) of the cat family (*Felidae*), and is a close relative of the domestic cat (*Felis catus*).

The habitat range of *Felis silvestris silvestris* is predominantly Central Europe, as well as the Mediterranean and Black Sea regions. It is also present in the British Isles (Scotland), Sardinia, and Corsica. It is extinct in Austria, the Netherlands, England, and Wales. In France, it is represented by two separate populations. One is in the Ardennes forest in the northeast of the country, extending to Luxembourg, Germany, and Belgium. The other population is located in southern France and may be connected to populations in Spain and Portugal via the Pyrenees (Say, 2012). Two fragmented populations are present in continental Italy – central-southern and eastern-Alpine (which may be connected to the populations of Slovenia and Croatia). The third, Sicilian population is the only Mediterranean island population that is not introduced (Mattuci, 2013). They are widespread throughout the Balkan Peninsula (Migli, 2021).

The Carpathian cluster's range extends from northern Poland, through Slovakia, Hungary, Romania, and Moldova to western Ukraine (Okarma, 2002). In Ukraine, it inhabits Transcarpathia (Zakarpattia), Prykarpattia, Podillia, and is sometimes recorded in Polissia and Bessarabia (Zagorodniuk, 2014)(Drebet, 2019). It is a rare species in Ukraine and is a subject of government protection (Akimov, 2009).

The wildcat hunts at night, with the first peak of activity at sunset and the second peak at sunrise (Migli, 2021).

Forest cats reach reproductive age at 2 years old and full adulthood at 3 years old. Females give birth to kittens on average once a year or every two years. The average litter size is 3-4 kittens. Litter size decreases significantly from spring to late summer (Ruiz-Olmo, 2018).

In Western Europe, the forest cat feeds on hamsters, gray rats, dormice, water voles, voles, and forest mice. From time to time, it also hunts small predators such as martens, stoats, ferrets and weasels (*Mustela nivalis*), as well as fawns of red deer (*Cervus elaphus*), roe deer (*Capreolus capreolus*), and chamois (*Rupicapra*). In the Carpathians, the wildcat feeds mainly on yellow-necked mice (*Apodemus flavicollis*), red voles (*Myodes rutilus*), Tatra voles (*Microtus tatricus*), and sometimes also hares (*Lepus europaeus*). In Transcarpathia, the wildcat's diet consists of mouse-like rodents, *Galliformes*, and squirrels. In the Dniester marshes, it hunts *Microtus*, water voles, and birds, and in the Prut marshes, it hunts water voles, gray rats, and muskrats (*Ondatra zibethicus*). The birds that Prut forest cats feed on include wagtails, white-eyed buntings, larks, common pipits, and corn buntings. In Moldova, the winter diet of the wildcat consists mainly of rodents, while in summer it hunts birds, fish, and crayfish. The main food sources for wildcats in the Kuban River delta are gray rats and water voles, as well as muskrats and waterfowl. Wildcats in the North Caucasus feed on rodents and edible dormice (*Glis glis*), and in rare cases, birds, young roe deer, and chamois. It is believed that wildcats on the Black Sea coast feed on small birds, shrews, and hares. In the Transcaucasus, the diet of wild cats consists of voles, birds, and reptiles in summer, and birds, rodents, and hares in winter (Heptner, 1992). The Scottish wildcat mainly hunts European rabbits (*Oryctolagus cuniculus*), northern voles (*Microtus agrestis*), red voles (*Myodes glareolus*), wood mice (*Apodemus sylvaticus*), and birds (Hobson, 2012). It has been reported that, like other felids, forest cats camouflage large prey with forest litter (Villar, 2020).

The main competitors of the forest cat are other mesocarnivores and larger predators, such as the red fox, gray wolf, Eurasian lynx, raccoon dog, and Iberian lynx (on the Iberian Peninsula, respectively) (Heptner, 1992).

In Germany, the Rhine River is the main barrier between the eastern and western populations (Hartmann, 2013). The populations considered in this study belong to the populations of Germany and Switzerland (Appendix 2, Figure 1). Over the past few centuries, the range of this species has been systematically reduced, primarily due to persecution by humans. During the 1920s and 1930s, the European wildcat experienced a serious bottleneck, which led to a reduction of its German range to the Harz Mountains, the Palatinate Forest, and the Hessian Highlands (Piechocki, 1990). In the Swiss Jura, wildcats were even considered extinct for a time, but now are back and showing population growth (Figure 1).

Fig. 1.1 - Map showing the distribution of the wildcat in Switzerland (Nussberger, 2014). Wc – wildcats, Dc – domestic cats, rest - hybrids

In general, the recovery of European wildcat populations is associated with the migration of people from sparsely populated areas to large cities after World

War II and the partial restoration of forest areas (Pereira, 2015)(Mueller, 2020). The wildcat's high anthropophobia limits its migration and exchange of individuals between populations. To preserve the migration potential of the wildcat and a number of other species, a system of “green corridors” has been developed in Germany. Similar projects aim to restore Germany's forests by planting shrubs and trees between areas inhabited by the wildcat and suitable for its resettlement, covering an area of over 500 km² (Hartmann, 2013)(Jerosch, 2016, 2018).

Population monitoring is usually carried out using camera traps, trapping and tagging individuals with collars, as well as hair trapping through the use of valerian baits, which animals rub against and leave their hair on (Steyer, 2013).

1.2. The question of genetic commonality with other members of the *Felis* genus

As of now, the *Felis* genus includes seven species: the domestic cat (*Felis catus*), the European wildcat (*Felis silvestris*), the African wildcat (*Felis lybica*), the jungle cat (*Felis chaus*), sandcat (*Felis margarita*), black-footed cat (*Felis nigripes*), and the Chinese mountain cat (*Felis bieti*). For some time, *F. lybica*, *F. catus*, and *F. bieti* were considered subspecies of *Felis silvestris* (Kitchener, 2017).

According to paleontological and genetic data, *F. lybica* and *F. silvestris* diverged ~2 million years ago (Li, 2016). *F. catus* began to diverge from *F. lybica* about 2,000 years ago (Driscoll, 2007)(Davis, 2008).

1.3. The question of hybridization between *Felis silvestris* and *Felis catus*

The anthropogenically mediated spread of *Felis catus* and their contact with natural populations of *Felis silvestris silvestris* is considered one of the main threats to the survival of forest cat populations throughout Europe.

High levels of hybridization have been observed in Hungarian and Scottish populations (Beaumont, 2001)(Daniels, 2001)(Pierpaoli, 2003)(Lecis, 2006). Interestingly, only occasional crossbreeding has been found in most of Italy, Germany, and Portugal, where wildcat populations are clearly distinct from domestic cats and in most regions retain their genetic uniqueness (Randi, 2001)(Pierpaoli, 2003)(Lecis, 2006)(Oliveira, 2008)(Steyer, 2018)(Ferrerias, 2021).

The issue of the threat of hybridization between wild and domestic cats is actively being raised: is it a danger, and if so, what measures should be taken to address it?

Most positions in the period after the 2000s consider the wildcat to be at risk of complete genetic assimilation by the domestic cat, and at risk of outbreeding depression in isolated wildcat populations (MacDonald, 2010)(Witzenberger, 2014)(Senn, 2018)(Oliveira, 2008).

At the same time, it seems that its isolated and small populations are at the greatest risk of genetic assimilation. This may be due to the lack of partners of their own species and the high density of island populations, under which conditions the two species actively interact and reproduce. Thus, almost all Scottish wildcats are hybrids, forming a so-called *hybrid swarm*, consisting of wildcats, hybrids of different filiae, meaning different backcrosses (MacDonald, 2010).

Other positions do not consider hybridization to be an unambiguous danger, since a large percentage of the populations mentioned above maintain clear segregation between species in a certain way (Gil-Sanchez, 2015). This may be due to the fact that the main and fundamental difference between domestic and wild cats lies in their ecological behavior. Domestic cats are attached to anthropocenoses and the surrounding ecotones, while wildcats, on the contrary, are quite anthropophobic (Steyer, 2018). This may imply that preserving genetic purity is not as crucial for the *ex situ* survival of the wildcat as preserving its ecology (its habitat and that of its prey, respectively).

The ecological behavior of offspring, including hybrids, is determined by the behavior of their parents: wild individuals (regardless of species) raise their kittens in an environment isolated from humans, teaching them to avoid anthropocenoses. Domesticated or semi-domesticated individuals, on the other hand, live alongside humans, accustoming kittens to life in anthropocenoses.

That is, the reproductive value of hybrids can be assessed by the contribution of the parental individual to the ecology of the hybrid offspring. Accordingly, hybrids raised by a female wildcat are likely to have high reproductive value due to their ecology being identical to that of a pureblooded wildcat (since they will avoid human environments and open areas and will hunt only wild prey). In turn, hybrids raised by a female domestic cat are more likely to be assimilated into a synanthropic ecology and thus have lower value for the *ex situ* conservation of the wildcat.

Only other members of the *Felis* genus are capable of functional reproductive hybridization with domestic cats; hybridization with all other *Felinae* is complicated by behavioral differences and low or absent fertility of first-generation hybrids (Davis, 2015). In this context, genetic similarity with domestic cats gives wildcats an advantage in quickly adapting to their common pathogens.

1.4. Morphological distinction between species and their hybrids

Domestic cats, African wildcats (steppe cats), and European wildcats (forest cats) have recently diverged evolutionarily, which is reflected in their high phenotypic similarity. It can be difficult to distinguish between them with “the bare eye”. For this reason, various criteria have been developed over centuries of study (Appendices 4-12).

All three species are usually covered with thin dark stripes, a pattern referred to by felinologists as mackerel tabby (Kaelin, 2010) (Lyons, 2006). These stripes form a “mesh” or ‘mask’ on the animals' faces, creating a characteristic “M” on the forehead and dark stripes on the cheeks extending from the eyes.

In addition to mackerel tabby, *F. lybica ornata* (Asian steppe cat) exhibits a spotted pattern, for which it is named *ornata*. This distinguishes it from the African steppe cat.

Domestic cats, in turn, have a very wide variety of characteristics, which is associated with domestication. The “wild-type” patterns in domestic cats can be identified as similar to those inherited from their steppe cat ancestors. Namely, mackerel tabby, as well as low-contrast, almost monotonous mackerel tabby. In addition, the presence of partial or complete leucism and melanism is indicative. Their presence almost always indicates belonging to the domestic cat species.

Table 1.1. – Presence of different patterns in members of *Felis*

	Mackerel tabby	Blotched tabby	Spotted tabby	Monotone
<i>Felis catus</i>	+	+	+	+
<i>Felis lybica lybica</i>	+	-	-	+
<i>Felis lybica ornata</i>	+	-	+	+
<i>Felis silvestris silvestris</i>	+	-	-	+

Appendix 18 lists many phenotypic combinations that are diagnostic for identifying an individual as a member of *F. catus*.

An interesting criterion for assessing species affiliation is dark (usually black) spots on the heels. They are usually also present on the front paws. It is believed that in wildcats, dark spots on the heels are short and shifted towards the outer edge of the paw (Piechocki, 1990, p. 88). In domestic cats, unlike wild cats, the dark spot usually extends along the entire length of the heel (Appendix 3).

Other members of the *Felis* genus also have such spots: sand cats have short brown spots on their heels, and black-footed cats, as their name suggests, have wide black spots (Appendix 3).

Another interesting characteristic that is considered unique to the forest cat is the Nehring's spot – light spots on top of dark spots on the heels (Müller, 2018).

Distinguishing hybrids between members of the *Felis* genus is particularly difficult in the southernmost areas of the forest cat's range, where it gradually transitions into the steppe cat. There is no clear boundary between their populations, and genome analyses show that forest cats have markers derived from the steppe cat that were introduced into their gene pool long before *Felis catus* came into existence. In other words, individual traits or markers may indicate not only recent hybridization, but also very archaic hybridization (Davis, 2008).

The coat is also important: its density and length can be used to estimate the zoogeographical region from which the cat originates. *Felis lybica lybica* has fairly short fur. *Felis catus*, in the case of the wild-type phenotype, also has fairly short fur. *Felis lybica ornata* has a high amplitude of coat length depending on the season; the winter coat of this subspecies can be described as moderate. *Felis silvestris silvestris*, in turn, has very dense and moderately long fur adapted for European winters. A diagnostic feature of the wildcat is its broad and bushy tail,

which differs markedly from the thin and pointed tails of *F. catus* and *F. lybica* (Appendices 5, 9).

1.5. Morphological genetics

Among the entire Felidae family, the genetics of the domestic cat are the most studied, so most genetic models of other species in the family are based on it. Due to the fact that *F. silvestris* and *F. lybica* are extremely close to the domestic cat, this greatly simplifies the extrapolation of models, since genome mapping based on morphological characteristics is most likely very similar between these three species (Davis, 2008).

The domestication of *Felis catus* led to a sharp increase in the resources available for the development of cat populations, which ensured their extraordinary growth. Such a significant increase in the number of individuals would not have been possible under other, non-domestication circumstances. Today, the approximate estimate of the global population of domestic cats is about 400 million individuals (Auger, 1999)(Vinogradov, 1997). It is precisely due to the increase in the number of individuals and the reduction in selection pressure that the number of phenotypic manifestations of non-standard mutations has increased (Schostell, 2005) (Vinogradov, 1997).

One of the main signs of domestication of a species is its significant polymorphism relative to the wild type, which arose due to a reduction in environmental pressure on the phenotype and due to disruptive selection (namely, inconsistent and unpredictable selection of individual traits by humans).

Various felid morphs, similar to albinism, melanism, etc. in domestic cats, have been documented in all members of the *Panthera* genus, the *Lynx* genus,

jaguarundis, cheetahs, servals, caracals, and others. Many of these morphs do not affect camouflage as much as albinism or melanism, for example, the servaline morph of servals or the red morph of jaguarundis (Ortolani, 2008).

All this indicates that morphological variability is not the prerogative of domestic cats alone and may therefore be present in wild cats without any traces of hybridization with domestic cats. Examples of variability are given in Appendices 15-17 (however, it is unknown whether these individuals are hybrids). The task of this study is to investigate where native variability ends and introgression begins.

1.5.1 Tabby pattern and agouti

Tabby gene (Ta^M/Ta^b) - transmembrane aminopeptidase Q (LVRN, M3XFH7) localized in chromosome B1. The hierarchy of alleles is shown as follows: $LVRN^M$ (wild type, mackerel tabby, thin stripes) > $LVRN^b$ (classic (blotched) tabby, broad splashed stripes and spots) (Lyons, 2006). Recently identified $LVRN^b$ allele homolog also corresponds for “king” morph in cheetahs (Kaelin, 2010).

Agouti gene (A/a) - agouti signaling protein (ASIP; Q865F0) is located on chromosome A3. Allele hierarchy: $ASIP^A$ (agouti, wild type, tabby expression) > $ASIP^a$ (nonagouti, absence of distinctive patterns) (Lyons, 2006).

Agouti signaling protein (ASIP) is a competitive antagonist of alpha-melanocyte-stimulating hormone (α -MSH) for binding to melanocortin 1 receptor (MC1R) proteins. Activation of α -MSH causes more intense production of eumelanin, while activation of ASIP causes more intense production of pheomelanin. This means that where and as long as agouti is expressed, the growing part of the hair will be yellow rather than black.

Appendix 18 lists expressions of mentioned alleles in phenotypic combinations of *F. catus*.

1.5.2 White spotting

White spotting gene (W/w), coded by tyrosine-protein kinase (KIT; Q28889), also known as epistatic white or dominant white, both of which, for a long time, were considered as two different genes, but nowadays are known to be both localized in KIT. White spotting can be expressed in different forms - from the smallest white dot to almost full or full white coverage of the body with white (Montague, 2014).

The allele hierarchy in the domestic cat model is represented as:

KIT^D (dominant white) > KIT^S (white spotting, codominant, variable expression) > KIT^W (wildtype, no white markings) > KIT^g (Birman's gloves) (Montague2014).

KIT^S demonstrates codominance and variable expression - heterozygous cats have ~0-50% of the white fur, and homozygous cats have ~50-100% of the white fur.

The white spotting in the forest cat is of particular interest. It is very likely to be associated with the KIT gene, in line with the domestic cat model. The exact nature of white spotting in the wildcat is unknown, as no targeted studies of the KIT gene have been conducted in this species. Hypothetically, white “socks” on the toes may be caused by a homologue or analogue of the KIT^g allele. This may be a trait that has emerged in the wildcat population independently from domestic cats, or it may be the KIT^g introduced from the domestic cat pool. Another allele with which this trait may be potentially associated is the KIT^S allele, probably obtained from introgression with domestic cats, and certain of its regulators.

A detailed comparison chart for white spots is provided in Appendix 13. White spots in domestic cats are characterized by the following:

- The edges of the white spots are clear
- White spots cover the tabby pattern
- They usually form high spots on the wrists and heels in the shape of “gloves” and “boots.”

Lateral whiteness in wildcats is only present on the belly and paws, does not have clear boundaries, but rather spreads in a gradient. It does not cover the tabby pattern, but simply lightens it. The light fur on the belly usually forms a line from the collar on the neck, stars on the chest, and circles on the groin. A diagnostic criterion is also considered to be a Nering's spot on the paw pads.

SECTION II. MATERIALS AND METHODS

2.1 Research structure

The main objective of this study is to combine morphometric and genetic methods of monitoring the wildcat to test a number of hypotheses regarding the demographic characteristics of the wildcat and hybrids and to improve the accuracy of morphometric methods for diagnosing the species affiliation of representatives of the genus *Felis*.

Most of the samples and data presented in this study were collected by various groups of scientists from the 2010s to the present day in Germany and Switzerland. The German samples came from the states of Hesse, Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate, and Saxony, while the Swiss samples came from the Jura Mountains. The vast majority of the samples collected were animals killed by traffic on the roads. Others were individuals captured for population and veterinary monitoring. Many thanks to the following scientists who provided the data mentioned above: Beatrice Nussberger, Katrin Koch, Lea Maronde, Malte Götz, Sabrina Streif, Stefanie Huck and Irina Ruf.

2.2 Morphometric methods

The morphological characteristics were rated according to the parameters given in Table 2.2

Age was estimated based on body proportions (Piechocki, 1990). This parameter is important for comparing the variability of coat between different age groups: the current morphometric consensus is that the fur characteristics of *Felis silvestris* kittens are too variable to be used for species identification. One of the objectives of the study is to answer the question of whether wildcat kittens have morphological characteristics that are applicable for diagnosis and, if so, which ones.

Table 2.2. – Morphological characteristics

Parameter	Scales	Source
Sex	-	-
Age	-	-
Coat season	Appendix 5	Author
General markings pattern	Appendix 6	Author
Abdomen fur tint	Appendix 7	Author
Abdomen markings presence	Appendix 8	Kitchener2005
Tail shape	Appendix 9	Kitchener2005
Tail markings type	Appendix 9	Kitchener2005
Eartufts	Appendix 10	Author
Dorsal stripe type	Appendix 11	Kitchener2005
Stripe fragmentation	Appendix 4	Kitchener2005
Spots on flanks and hindquarters	Appendix 4	Kitchener2005
Nape stripes type	Appendix 4	Kitchener2005
Shoulder stripes type	Appendix 4	Kitchener2005
Nape stripes type (modified)	Appendix 4	Author
Shoulder stripes type (modified)	Appendix 4	Author
Heel spot type	Appendix 12	Piechocki1990
White gloving on fingers	Appendix 13	Kitchener2005
Nehring's spot	Appendix 14	Müller2018

Coat seasonality: March (03) and September (09) are transitional seasons. From April (04) to August (08) - summer fur. From October (10) to February (02) - winter fur. The coat season of individuals was assessed based on the date of discovery/capture.

The most up-to-date system for assessing fur markings was developed by Kitchener (2005), which uses a scale ranging from domestic to wildcat (Appendix 4). This scale is divided into (1) characteristics associated with domestic cats, (2) characteristics associated with hybrids, and (3) characteristics associated with wildcats.

This system has been modified by the author for greater resolution of the description. Instead of evaluating individuals on a gradient from domestic to forest cats, individuals were evaluated using a non-polarized pool of characteristics. The reason for this is that intermediate characteristics on the Kitchener's scale may not be associated with hybridization (this is one of the questions addressed in this study). Morphological scales can be made separately for different morphotypes of wildcats and for different morphotypes of domestic cats, and then compared with each other to identify features that are unique to hybrids and not characteristic of their parents.

The roundness of the tip of the tail may be affected by the season, with winter fur tending to be much rounder and more defined than summer fur due to its much higher undercoat density.

2.2 Methods of genetic analysis

The genotyping methods used in this study are presented by:

- Microsatellite analysis

Effective for distinguishing between individuals and for identifying species affiliation. Samples from Baden-Württemberg were genotyped using this method.

- SNP marker analysis

This method was used to genotype samples from Hessen, Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate, Saxony, and Jura. It has higher resolution for assessing the level of introgression (hybrid filia) (Steyer, 2016).

2.3 Methods of statistical analysis

The graphs in column A represent tables of conjugacy according to the characteristic grid: Age, Coat season and Population.

The graphs in column B represent a correspondence analysis based on categorical data. Green arrows represent the load of the ordinal space, while wk, hyb, and hk (wildcat, hybrid, and domestic cat, respectively) denote the positions of the groups in this space (Greenacre, 1993).

All statistical analysis and graphs were performed in R 4.2.

2.4 Development of the main methodology of the research

The aim of this study is to answer the following questions:

1. Does the coat season affect the coat pattern?
2. Which morphotype is most typical for domestic cats with a wild-type pattern?
3. Which morphotype is most typical for each of the wildcat populations?
4. How much influence does hybridization have on the morphology of the wildcat, and which populations are most affected?
5. Do wildcats have fewer fragmented markings than domestic cats?
6. Are the markings on the nape and shoulders diagnostic?
7. Do wildcats have a redder fur hue?
8. Do most wildcats have a split dorsal line?
9. Do most wildcats have short spots on their heels?
10. How many wildcats have tufts on their ears, and are they associated with hybridization?
11. How many individuals with white toes are hybrids, and do white-gloved wildcats exist outside the domestic cat gene pool?
12. Are spots on the belly related to general patterning?
13. Does the fur season affect the shape of the tail?
14. Are wildcat kittens more darkly colored?

SECTION III. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Morphometry results

Morphometric measurements were analyzed in 329 samples, resulting in data from 309 individuals. Nine were identified as domestic cats, while the others were identified as wildcats or hybrids.

3.2 Genotyping results

DNA was analyzed in 322 samples (302 individuals). 44 confirmed *Felis catus*. 225 confirmed *Felis silvestris*. 33 hybrids of various filia.

4 F1 hybrids have been identified.

15 F2 backcrosses with the wildcat have been identified.

Hybrids of unknown status: 14.

3.3 Results of statistical analysis

An analysis of the influence of the coat season on the pattern type is presented in Appendix 19. It was expected that in winter the pattern would become more blurred, shifting from the first type of pattern towards the third type. This effect is indeed observed, but it is rather weak. The analysis of correspondence shows that wildcats tend toward the third pattern, while hybrids tend toward the first pattern, which is expected based on morphometric criteria.

The analysis of the relationship between the stripes on the withers and the level of hybridization is presented in Appendices 20 and 21. According to the author's scale, no relationship between the stripes and species affiliation was found, which makes this parameter non-diagnostic. According to measurements using Kitchener's scale (Kitchener, 2005), a connection between stripe types and hybridization was found, but the hybrid characteristics tended toward pureblooded forest cats, while the characteristics that should be conservative for forest cats tended toward hybrid individuals. Perhaps these results are due to the lower number of domestic and hybrid individuals compared to wildcat ones in this study.

An analysis of the relationship between shoulder stripes and hybridization level is provided in Appendices 22 and 23. The most common stripe patterns for the wildcat were two thick stripes, three thick stripes, and blurred thick stripes. Hybrids also typically have 2 or 3 thick stripes, but also 3 thin stripes. Another question of pattern morphometry was whether kittens really have a darker pattern. Carefully considering that there are fewer juvenile individuals in the sample, a tendency toward dark markings can indeed be observed for both parameters (2, 5, 6 for the mane and 3, 7, 8, 9 for the shoulders).

Analysis of strip fragmentation with regard to coat season and species affiliation (Appendix 29) shows that this parameter is not diagnostic (Kitchener, 2005), which was expected. Although the overall pattern is genetically determined,

the formation of specific individual markings in this pattern depends on ontogenesis and is therefore unique to each individual.

Analysis of the association of the dorsal stripe with species affiliation (Appendix 30) shows that wildcats most often have a dorsal line that merges with the dorsal line of the tail and does not extend to the end of the tail. Hybrids, in turn, have a dorsal line that is separated from the tail. Domestic cats often show a very blurred line or no line at all.

Analysis of tail markings (Appendix 25) shows that this parameter is not diagnostic. The association of tail shape with the coat season (Appendix 26) shows that in the summer season the tail is indeed thinner and therefore has less diagnostic value. Appendix 27 shows that the younger the animal, the thinner its tail, which is consistent with the expectations of juvenile morphometry (Piechocki, 1997).

Analysis of the relationship between the shade of fur on the belly and the season shows that, as expected, the shade becomes lighter in winter (Appendix 24). One of the objectives of the study is to verify whether wild cats really have a redder shade than domestic or hybrid cats, and no connection between the red shade and species affiliation was found.

Analysis of the correlation between the spot on the heel and population and species affiliation (Appendix 28) shows the expected dynamics: short spots are clearly associated with the wildcat, and long spots with the domestic cat. It is interesting that hybrids tend to have long spots rather than medium ones.

Analysis of ear tufts shows that they are a good diagnostic criterion for identifying wildcats – only they have short or long tufts (2-4 mm) (Müller, 2008). No significant difference in the frequency of this characteristic between eastern and western populations has been observed (Appendices 31, 32).

An analysis of the relationship between the presence of white spots on the paws and population and species affiliation (Appendix 33, A) shows that white-pawed cats are also present among pureblooded wildcats. However, the possibility of hybridization cannot be ruled out, which is a reason for further research. Analysis of Nehring's spots (Appendix 33, B) shows that this characteristic is only present in forest cats, making it diagnostic.

3.2 Discussion

When analyzing the graphs obtained, it was observed that the percentage of domestic cats in the dataset is lower than that of wildcats, so this may affect the analysis of characteristics expected to belong to a domestic cat. This may also explain why, according to using Kitchener's criteria, hybrids showed more conservative "wild" characteristics.

3.3 Perspectives for further research

Since this research did not include all available data, there is room for more comprehensive statistical analysis. Further studies directions are:

- A deeper analysis of the influence of hybrid filials on the ratio of various inherited characteristics.
- Mapping of CORIN gene alleles in the wildcat.
- Mapping of KIT gene alleles in the wildcat and tracking of KIT allele introgression in the domestic cat.

CONCLUSIONS

1. Next morphometric characteristics were confirmed as diagnostic:
 - Pattern type
 - Dorsal stripe type
 - Tail shape (only in the winter and in adults)
 - Shoulder markings
 - Short heel spots
 - Eartufts
 - Nehring's spot
2. Hybrids do not exhibit purely intermediate morphological characteristics, but rather tend to lean toward one of the parental populations (which one depends on the characteristic).
3. No significant differences between the eastern and western populations were observed.

REFERENCES

1. Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten Ch., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). “A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/ SSC Cat Specialist Group”. Cat News Special Issue 11, 80 pp. [Link](#).
 2. Driscoll, Carlos & Menotti-Raymond, Marilyn & Roca, Alfred & Hupe, Karsten & Johnson, Warren & Geffen, Eli & Harley, Eric & Delibes, Miguel & Pontier, Dominique & Kitchener, Andrew & Yamaguchi, Nobuyuki & O'brien, Stephen & Macdonald, David. (2007). “The Near Eastern Origin of Cat Domestication”. Science (New York, N.Y.). 317. 519-23. [10.1126/science.1139518](https://doi.org/10.1126/science.1139518).
 3. Li, Gang & Davis, Brian & Eizirik, Eduardo & Murphy, William. (2015). “Phylogenomic evidence for ancient hybridization in the genomes of living cats (*Felidae*)”. Genome research. 26. [10.1101/gr.186668.114](https://doi.org/10.1101/gr.186668.114).
 4. Montague, M. J., Li, G., Gandolfi, B., Khan, R., Aken, B. L., Searle, S. M., Minx, P., Hillier, L. W., Koboldt, D. C., Davis, B. W., Driscoll, C. A., Barr, C. S., Blackistone, K., Quilez, J., Lorente-Galdos, B., Marques-Bonet, T., Alkan, C., Thomas, G. W., Hahn, M. W., Menotti-Raymond, M., Warren, W. C. (2014). “Comparative analysis of the domestic cat genome reveals genetic signatures underlying feline biology and domestication.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(48), 17230–17235. <https://doi.org/10.1073/pnas.1410083111>
- Felis silvestris* general ecology:
5. Piechocki, R. (1990). “Die Wildkatze“. Ziemsen Verlag.

6. Heptner, V.G. & Sludskii, A.A. (1992). “Mammals of the Soviet Union. Vol. II, Part 2” (“[Wildcat Schreber, 1777](#)”). Washington, DC: Smithsonian Institution and the National Science Foundation. pp. 398–498. Retrieved 9 September 2020.
7. Pereira, H. M., & Navarro, L. M. (Eds.) (2015). “Rewilding European Landscapes”. Springer. [Link](#).
8. Yamaguchi, N., Kitchener, A., Driscoll, C. & Nussberger, B. 2015. *Felis silvestris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T60354712A50652361.
<https://www.iucnredlist.org/species/60354712/50652361#population>.
9. Акімов, А. І. (ред.) (2009). „Червона книга України. Тваринний світ”. — Київ: Глобалконсалтинг, 600 с.
10. Загороднюк, Ігор & Гаврилюк, Максим & Дребет, Михайло & Скільський, Ігор & Андрусенко, А. & Pirkhal, A.. (2014). “Wildcat (*Felis silvestris* Schreber, 1777) in Ukraine: modern state of the populations and eastwards expansion of the species”. *Studia Biologica*. 8. 233-254. [10.30970/sbi.0803.372](https://doi.org/10.30970/sbi.0803.372).
11. Дребет, Михайло & Капелюх, Ярослав. (2019). “New data on distribution of the wildcat (*Felis silvestris* Schreber, 1777) in Podillia”. *Theriologia Ukrainica*. 2019. 128-132. [10.15407/pts2019.18.128](https://doi.org/10.15407/pts2019.18.128).
12. Migli, Despina & Astaras, Christos & Boutsis, George & Diakou, Anastasia & Karantanis, Nikolaos Evangelos & Youlatos, Dionisios. (2021). “Spatial Ecology and Diel Activity of European Wildcat (*Felis silvestris silvestris*) in a Protected Lowland Area in Northern Greece”. *Animals*. 11. 3030. [10.3390/ani11113030](https://doi.org/10.3390/ani11113030).
13. Mattucci, Federica & Oliveira, Rita & Lyons, Leslie & Alves, Paulo & Randi, Ettore. (2015). “European wildcat populations are subdivided into five main biogeographic groups: Consequences of Pleistocene climate changes or recent anthropogenic fragmentation?”. *Ecology and Evolution*. 6. [10.1002/ece3.1815](https://doi.org/10.1002/ece3.1815).

14. Mattucci, Federica & Oliveira, R & Lolita, Bizzarri & Vercillo, Francesca & Anile, Stefano & Ragni, Bernardino & Lapini, Luca & Sforzi, Andrea & Alves, Paulo & Lyons, L & Randi, Ettore. (2013). “Genetic structure of wildcat (*Felis silvestris*) populations in Italy”. *Ecology and Evolution*. 3. [10.1002/ece3.569](https://doi.org/10.1002/ece3.569).

15. Hartmann, Stefanie & Steyer, Katharina & Kraus, Robert & Segelbacher, Gernot & Nowak, Carsten. (2013). “Potential barriers to gene flow in the endangered European wildcat (*Felis silvestris*)”. *Conservation Genetics*. 14. [10.1007/s10592-013-0468-9](https://doi.org/10.1007/s10592-013-0468-9).

16. Steyer, Katharina & Simon, Olaf & Kraus, Robert & Haase, Peter & Nowak, Carsten. (2012). “Hair trapping with valerian-treated lure sticks as a tool for genetic wildcat monitoring in low-density habitats”. *European Journal of Wildlife Research*. 59. [10.1007/s10344-012-0644-0](https://doi.org/10.1007/s10344-012-0644-0).

17. Steyer, Katharina & Kraus, Robert & Mölich, Thomas & Anders, Ole & Cocchiararo, Berardino & Frosch, Christiane & Geib, Alexander & Götz, Malte & Herrmann, Mathias & Hupe, Karsten & Kohnen, Annette & Krüger, Matthias & Müller, Franz & Pir, Jacques & Reiners, Tobias & Roch, Susan & Schade, Ulrike & Schiefenhövel, Philipp & Siemund, Mascha & Nowak, Carsten. (2016). “Large-scale genetic census of an elusive carnivore, the European wildcat (*Felis s. silvestris*)”. *Conservation Genetics*. 17. [10.1007/s10592-016-0853-2](https://doi.org/10.1007/s10592-016-0853-2).

18. Steyer K, Tiesmeyer A, Muñoz-Fuentes V, Nowak C. (2018). “Low rates of hybridization between European wildcats and domestic cats in a human-dominated landscape”. *Ecol Evol*. 8: 2290–2304. <https://doi.org/10.1002/ece3.365>

19. Steyer, Katharina & Kraus, Robert & Mölich, Thomas & Anders, Ole & Cocchiararo, Berardino & Frosch, Christiane & Geib, Alexander & Götz, Malte & Herrmann, Mathias & Hupe, Karsten & Kohnen, Annette & Krüger, Matthias & Müller, Franz & Pir, Jacques & Reiners, Tobias & Roch, Susan & Schade, Ulrike & Schiefenhövel, Philipp & Siemund, Mascha & Nowak,

Carsten. (2016). “Electronic supplementary material: Large-scale genetic census of the European wildcat submission”. (Published Data).

20. Mueller, Sarah & Reiners, Tobias & Steyer, Katharina & von Thaden, Alina & Tiesmeyer, Annika & Nowak, Carsten. (2020). “Revealing the origin of wildcat reappearance after presumed long-term absence”. *European Journal of Wildlife Research*. 66. 10.1007/s10344-020-01433-7.

21. Kominos, Theodoros & Galanaki, Antonia & Oikonomakis, Nikolaos & Kiamos, Nikolaos & Kontakos, Dimitrios & Lymberakis, Petros & Youlatos, Dionisios. (2021). “Distribution and habitat use of the wildcat *Felis silvestris* in Greece”. 10.13140/RG.2.2.28128.81925.

22. Jerosch, Saskia & Kramer-Schadt, Stephanie & Götz, Malte & Roth, Mechthild. (2018). “The importance of small-scale structures in an agriculturally dominated landscape for the European wildcat (*Felis silvestris silvestris*) in central Europe and implications for its conservation”. *Journal for Nature Conservation*. 41. 88-96. 10.1016/j.jnc.2017.11.008.

23. Jerosch, Saskia & Götz, Malte & Roth, Mechthild. (2016). “Spatial organisation of European wildcats (*Felis silvestris silvestris*) in an agriculturally dominated landscape in Central Europe”. *Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde*. 82. 10.1016/j.mambio.2016.10.003.

24. Ruiz Villar, Hector & López-Bao, José Vicente & Palomares, Francisco. (2020). “A small cat saving food for later: caching behavior in the European wildcat (*Felis silvestris silvestris*)”. *European Journal of Wildlife Research*. 66. 10.1007/s10344-020-01413-x.

25. Hobson, Keziah. (2012). “An investigation into prey selection in the Scottish wildcat (*Felis silvestris silvestris*)”. Thesis for MSc Conservation Science for University of Aberdeen.

26. Say, Ludovic & Devillard, Sébastien & Léger, F. & Pontier, Dominique & Ruelle, Sandrine. (2012). “Distribution and spatial genetic structure of European wildcat in France”. *Animal Conservation*. 15. 10.1111/j.1469-1795.2011.00478.x.

27. Okarma, H. & śnieżko, Stanisław & Olszanska, Agnieszka. (2002). “The occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains”. *Acta Theriologica*. 47. 499-504. [10.1007/BF03192474](https://doi.org/10.1007/BF03192474).
28. Ruiz-Olmo, Jordi & Piñol, César & Sánchez, Damià & Such-Sanz, Àngel. (2018). “Breeding pattern of wildcat *Felis silvestris* (Schreber, 1777) studied in captivity in the iberian peninsula”. *Hystrix*. 29. 202-210. [10.4404/hystrix-00056-2018](https://doi.org/10.4404/hystrix-00056-2018).
29. Davis, Brian & Raudsepp, Terje & Pearks, Alison & Agarwala, Richa & Schaffer, Alejandro & Houck, Marlys & Chowdhary, Bhanu & Murphy, William. (2008). “A High-Resolution Cat Radiation Hybrid and Integrated FISH Mapping Resource for Phylogenomic Studies across *Felidae*”. *Genomics*. 93. 299-304. [10.1016/j.ygeno.2008.09.010](https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2008.09.010).
30. Davis, Brian & Seabury, Christopher & Brashear, Wesley & Li, Gang & Roelke, Melody & Murphy, William. (2015). “Mechanisms Underlying Mammalian Hybrid Sterility in Two Feline Interspecies Models”. *Molecular biology and evolution*. 32. [10.1093/molbev/msv124](https://doi.org/10.1093/molbev/msv124).
31. Menotti-Raymond, Marilyn & David, Victor & Roelke, Melody & Chen, Z & Menotti, K & Sun, S & Schaffer, Alejandro & Tomlin, J & Agarwala, R & O'Brien, S & Murphy, William. (2003). “Second-Generation Integrated Genetic Linkage/Radiation Hybrid Maps of the Domestic Cat (*Felis catus*)”. *The Journal of heredity*. 94. 95-106. [10.1093/jhered/esg008](https://doi.org/10.1093/jhered/esg008).
32. Mattucci, Federica & Galaverni, Marco & Lyons, Leslie & Alves, Paulo & Randi, Ettore & Velli, Edoardo & Pagani, Luca & Caniglia, Romolo. (2019). “Genomic approaches to identify hybrids and estimate admixture times in European wildcat populations”. *Scientific Reports*. 9. 11612. [10.1038/s41598-019-48002-w](https://doi.org/10.1038/s41598-019-48002-w).
33. Tiesmeyer, Annika & Ramos, Luana & Lucas, José & Steyer, Katharina & Alves, Paulo & Astaras, Christos & Brix, Mareike & Cragolini, Margherita & Domokos, Csaba & Hegyeli, Zsolt & Janssen, René & Kitchener, Andrew & Clotilde, Lambinet & Mestdagh, Xavier & Migli, Despina &

Monterroso, Pedro & Mulder, Jaap & Schockert, Vinciane & Youlatos, Dionisios & Nowak, Carsten. (2020). “Range-wide patterns of human-mediated hybridisation in European wildcats”. *Conservation Genetics*. 21. 10.1007/s10592-019-01247-4.

34. Quilodran, Claudio & Nussberger, Beatrice & Macdonald, David & Montoya-Burgos, Juan & Currat, Mathias. (2020). “Projecting introgression from domestic cats into European wildcats in the Swiss Jura”. *Evolutionary Applications*. 13. 10.1111/eva.12968.

35. Quilodran, Claudio & Nussberger, Beatrice & Montoya-Burgos, Juan & Currat, Mathias. (2019). “Hybridization and introgression during density-dependent range expansion: European wildcats as a case study”. *Evolution*. 73. 10.1111/evo.13704.

36. Krüger, Matthias & Hertwig, Stefan & Jetschke, Gottfried & Fischer, Martin. (2009). “Evaluation of anatomical characters and the question of hybridization with domestic cats in the wildcat population of Thuringia, Germany”. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*. 47. 268 - 282. 10.1111/j.1439-0469.2009.00537.x.

37. Jose María, Gil & Jaramillo, J. & Barea Azcón, José. (2015). “Strong spatial segregation between wildcats and domestic cats may explain low hybridization rates on the Iberian Peninsula”. *Zoology*. 10.1016/j.zool.2015.08.001.

38. Randi, Ettore & Pierpaoli, Massimo & Beaumont, Mark & Ragni, Bernardino & Sforzi, Andrea. (2001). “Genetic identification of wild and domestic cats (*Felis silvestris* and their hybrids using Bayesian clustering methods”. *Mol Biol Evol* 18: 1679-1693. *Molecular biology and evolution*. 18. 1679-93. 10.1093/oxfordjournals.molbev.a003956.

39. von Thaden, Alina & Cocchiararo, Bernardino & Mueller, Sarah & Reiners, Tobias & Reinert, Katharina & Tuchscherer, Iris & Janke, Axel & Nowak, Carsten. (2021). “Informing conservation strategies with museum

genomics: Long-term effects of past anthropogenic persecution on the elusive European wildcat”. *Ecology and Evolution*. 00. 1-20. [10.1002/ece3.8385](https://doi.org/10.1002/ece3.8385).

40. Nussberger, Beatrice & Wandeler, Peter & Weber, Darius & Keller, Lukas. (2014). “Monitoring introgression in European wildcats in the Swiss Jura”. *Conservation Genetics*. 15. 1219-1230. [10.1007/s10592-014-0613-0](https://doi.org/10.1007/s10592-014-0613-0).

41. Daniels, Mike & Beaumont, Mark & Johnson, Paul & Balharry, David & Macdonald, David & Barratt, Elizabeth. (2001). “Ecology and genetics of wild-living cats in the North-East of Scotland and the implications for the conservation of the wildcat”. *Journal of Applied Ecology*. 38. 146 - 161. [10.1046/j.1365-2664.2001.00580.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2001.00580.x).

42. Pierpaoli, Massimo & Biró, Zsolt & Herrmann, Mathias & Hupe, Karsten & Fernandes, Margarida & Ragni, Bernardino & Szemethy, László & Randi, Ettore. (2003). “Genetic distinction of wildcat (*Felis silvestris*) populations in Europe, and hybridization with domestic cats in Hungary”. *Molecular ecology*. [12. 2585-98. 10.1046/j.1365-294X.2003.01939.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2003.01939.x).

43. Lecis, Roberta & Pierpaoli, Massimo & Biró, Zsolt & Szemethy, László & Ragni, Bernardino & Vercillo, Francesca & Randi, Ettore. (2006). “Bayesian analyses of admixture in wild and domestic cats (*Felis silvestris*) using linked microsatellite loci”. *Molecular ecology*. 15. 119-31. [10.1111/j.1365-294X.2005.02812.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2005.02812.x).

44. Randi, Ettore & Pierpaoli, Massimo & Beaumont, Mark & Ragni, Bernardino & Sforzi, Andrea. (2001). “Genetic identification of wild and domestic cats (*Felis silvestris* and their hybrids using Bayesian clustering methods”. *Molecular biology and evolution*. 18. 1679-93. [10.1093/oxfordjournals.molbev.a003956](https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a003956).

45. M.A., Beaumont & Barratt, E & Gottelli, D. & Kitchener, Andrew & Daniels, M & Pritchard, J & Bruford, Michael. (2001). “Genetic diversity and introgression in the Scottish wildcat”. *Molecular ecology*. 10. 319-36. [10.1046/j.1365-294X.2001.01196.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2001.01196.x).

46. Oliveira, Rita & Godinho, Raquel & Randi, Ettore & Alves, Paulo. (2008). “Hybridization versus conservation: Are domestic cats threatening the genetic integrity of wildcats (*Felis silvestris silvestris*) in Iberian Peninsula?”. *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*. 363. 2953-61. 10.1098/rstb.2008.0052.

47. Witzemberger, Kathrin & Hochkirch, Axel. (2014). The Genetic Integrity of the Ex Situ Population of the European Wildcat (*Felis silvestris silvestris*) Is Seriously Threatened by Introgression from Domestic Cats (*Felis silvestris catus*). *PloS one*. 9. e106083. 10.1371/journal.pone.0106083.

48. Kitchener, Andrew & Rees, Erin. (2009). “Modelling the dynamic biogeography of the wildcat: Implications for taxonomy and conservation”. *Journal of Zoology*. 279. 144 - 155. 10.1111/j.1469-7998.2009.00599.x.

49. Macdonald, David & Yamaguchi, Nobuyuki & Kitchener, Andrew & Daniele, M. & Kilshaw, Kerry & Driscoll, Carlos. (2010). “The Scottish wildcat: On the way to cryptic extinction through hybridisation: past history, present problem, and future conservation”. In book: “Biology and Conservation of Wild Felids” (pp.471-491) Publisher: Oxford University Press. Editors: D.W. Macdonald, A.J. Loveridge. [Link](#).

50. Oliveira, Rita & Godinho, Raquel & Randi, Ettore & Alves, Paulo. (2008). “Hybridization versus conservation: Are domestic cats threatening the genetic integrity of wildcats (*Felis silvestris silvestris*) in Iberian Peninsula?”. *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*. 363. 2953-61. 10.1098/rstb.2008.0052.

51. Senn, Helen & Ghazali, Muhammad & Kaden, Jennifer & Barclay, David & Harrower, Ben & Campbell, Roo & Macdonald, David & Kitchener, Andrew. (2018). “Distinguishing the victim from the threat: SNP-based methods reveal the extent of introgressive hybridisation between wildcats and domestic cats in Scotland and inform future in-situ and ex-situ management options for species restoration”. *Evolutionary Applications*. 12. 10.1111/eva.12720.

Hybrids morphology:

52. Ballesteros Duperón, Elena & Virgós, Emilio & Moleón, Marcos & Barea Azcón, José & Jose María, Gil. (2014). “How accurate are coat traits for discriminating wild and hybrid forms of *Felis silvestris*?”. *Mammalia*. 79. 10.1515/mammalia-2013-0026.

53. Kitchener, Andrew & Yamaguchi, Nobuyuki & Ward, Jennifer & Macdonald, David. (2005). “A diagnosis for the Scottish wildcat (*Felis silvestris*): a tool for conservation action for a critically-endangered felid”. *Animal Conservation*. 8. 223 - 237. 10.1017/S1367943005002301.

54. Krüger, Matthias & Hertwig, Stefan & Jetschke, Gottfried & Fischer, Martin. (2009). “Evaluation of anatomical characters and the question of hybridization with domestic cats in the wildcat population of Thuringia, Germany”. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*. 47. 268 - 282. 10.1111/j.1439-0469.2009.00537.x.

55. Auger, Pierre & Pontier, Dominique. (1998). “Fast game theory coupled to slow population dynamics: The case of domestic cat populations.” *Mathematical biosciences*. 148. 65-82. 10.1016/S0025-5564(97)10003-7.

56. Vinogradov, Alexander. (1997). “Fine Structure of Gene Frequency Landscapes in Domestic Cat: The Old and New Worlds Compared.” *Hereditas*. 126. 95-102. 10.1111/j.1601-5223.1997.00095.x.

57. Shostell, Joseph & Staudinger, Julie & Ruiz-García, Manuel. (2005). “Mutant Allele Frequencies in Domestic Cat Populations in Arkansas and Tennessee. *The Journal of heredity*.” 96. [557-65. 10.1093/jhered/esi072](https://doi.org/10.1093/jhered/esi072).

58. Kaelin, Christopher & Xu, Xiao & Hong, Lewis & David, Victor & McGowan, Kelly & Schmidt-Kuentzel, Anne & Roelke, Melody & Pino, Javier & Pontius, Joan & Cooper, Gregory & Manuel, Hermogenes & Swanson, William & Marker, Laurie & Harper, Cindy & Dyk, Ann & Yue, Bisong & Mullikin, James & Warren, Wesley & Eizirik, Eduardo & Menotti-Raymond, Marilyn. (2012). “Specifying and Sustaining Pigmentation Patterns in Domestic

and Wild Cats". *Science* (New York, N.Y.). 337. 1536-41. 10.1126/science.1220893.

59. Kaelin, Chris & Barsh, Greg. (2010). "Tabby pattern genetics - A whole new breed of cat". *Pigment cell & melanoma research*. 23. 514-6. 10.1111/j.1755-148X.2010.00723.x.

60. Lyons, L. A., Bailey, S. J., Baysac, K. C., Byrns, G., Erdman, C. A., Fretwell, N., Froenicke, L., Gazlay, K. W., Geary, L. A., Grahn, J. C., Grahn, R. A., Karere, G. M., Lipinski, M. J., Rah, H., Ruhe, M. T., & Bach, L. H. (2006). "The Tabby cat locus maps to feline chromosome B1." *Animal genetics*, 37(4), 383–386. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.2006.01458.x>

61. Ortolani, Alessia. (2008). "Spots, stripes, tail tips and dark eyes: Predicting the function of carnivore colour patterns using the comparative method". *Biological Journal of the Linnean Society*. 67. 433 - 476. [10.1111/j.1095-8312.1999.tb01942.x](https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1999.tb01942.x).

62. Greenacre, M.J. (1993) "Correspondence Analysis in Practice", London: Academic Press.

APPENDICES

Appendix 1. Map of the pan-European range of *Felis silvestris* (Yamaguchi, 2015)

Appendix 2. Map of the distribution of the forest cat in Germany (vonThaden, 2021)

Appendix 3. Spots on the heels of (a) sandcat, (b) a wildcat (sample FB056, provided by Malte Götz), (c) a black-footed cat, and (d) a domestic cat.

Appendix 4. Types of stripes according to Kitchener (Kitchener, 2005) (top) and the author (bottom).

Character	Score		
	1	2	3
(1) Broken stripes on flanks & hindquarters	> 50% broken/no marking	25–50% broken	< 25% broken
(2) Spots on flanks & hindquarters	Many/no marking	Some	None
(3) Stripes on nape	Thin/no stripes	Intermediate	4 thick stripes
(4) Stripes on shoulder	Indistinct/no stripes	Intermediate	2 thick stripes

Fig. 1. Pelage characters and their character states for non-colour characters. All characters scored 3 each in A and all characters in B scored 1 each

(3) Stripes on nape	(4) Stripes on shoulder
1: 4 thin stripes	1: no stripes
2: 4 thick stripes	2: distorted thin
3: 5 thin stripes	3: distorted thick
4: 5 thick stripes	4: 2 thin stripes
5: distorted thin stripes	5: 3 thin stripes
6: distorted thick stripes	6: 4 thin stripes
	7: 2 thick stripes
	8: 3 thick stripes
	9: 4 thick stripes

Альтернативна шкала оцінки відміток на загривку та плечах.

Appendix 5. Coat season.

Winter fur

Thick undercoat, that can dissolve a pattern sometimes.

October, November, December, January, February

Transition

Changing fur, transition period is usually lasts for a month. Wildcats start to shed their winter fur in March, and start to shed their summer fur in the end of August.

March, September

Summer fur

April, May, June, July, August

Appendix 6. Pattern types: schematic representation and examples from the dataset (data provided by Katrin Koch and Stefanie Huck).

Appendix 7. Fur color on the abdomen.

ochre

gray-ochre

white-ochre

Appendix 8. Presence of marks on the abdomen.

clear

washed

Appendix 9. Tail shape and type of tail markings.

Tailtips

sharp

intermediate

blunt

Tailbands

separated

connected
high

connected
low

fully
connected

Appendix 10. Eartufts.

Eartufts

Appendix 11. Dark dorsal stripe type.

Appendix 12. Type of dark spot on the heel.

Appendix 13. Comparison of white spotting in *Felis catus* and lateral whiteness in *Felis silvestris* (with gloving).

F. catus

F. silvestris

- 1 - "collar"
 - 2 - "star"
 - 3 - "heart"
- Gradient present.

Nehring'sche paw spot

Appendix 14. Approximation of Franz Müller's morphotyping results (Müller, 2013).

Appendix 15. Melanistic individual of a wildcat, probably a hybrid. Javorje, Slovakia. 23.09.1969, J. Sládek (Piechoki, 1990).

Appendix 16. A red specimen of a wildcat, probably a hybrid. Pavlovce nad Uhom, Slovakia. 25.01.1973, J. Sládek (Piechoki, 1990).

Appendix 17. A wildcat with white spots, probably a hybrid. Sazdice, Slovakia.
23.10.1962, A. Stollmann (Piechocki, 1990).

Appendix 18. Phenotypic expression and interference between different alleles of the TYRP1, MLPH, LVRN, ASIP, Orange sex-linked locus, and Spotted locus genes. ASIP and Orange sex-linked locus epistasis are circled in red (the red locus blocks the expression of ASIP). All patterns shown indicate belonging to *F. catus*.

	Solid -- LVRN ASIP ^{aa}	Mackerel Tabby M- LVRN ASIP ^{A-}	Blotched Tabby bb LVRN ASIP ^{A-}	Ticked Tabby M- LVRN ASIP ^{A-}	Spotted Tabby Unknown ^{Sp-} M- LVRN ASIP ^{A-}
TYRP1 ^{bb} MLPH ^{D-}					
			Chocolate Tabby		
TYRP1 ^{blbl} MLPH ^{D-}					
			Cinnamon Tabby		
TYRP1 ^{blbl} MLPH ^{dd}					
			Fawn Tabby		
TYRP1 ^{bb} MLPH ^{dd}					
			Lilac Tabby		
TYRP1 ^{B-} MLPH ^{dd}					
			Blue Tabby		
TYRP1 ⁻⁻ Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Cream Tabby		
TYRP1 ⁻⁻ Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Red Tabby		
TYRP1 ^{B-} Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Torbie		
TYRP1 ^{bb} Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Chocolate Torbie		
TYRP1 ^{blbl} Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Cinnamon Torbie		
TYRP1 ^{blbl} Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Fawn Torbie		
TYRP1 ^{bb} Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Lilac Torbie		
TYRP1 ^{B-} Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Blue Torbie		

Appendix 19. Association of pattern type with (A) coat season and (B) species affiliation

Appendix 20. Association of nape stripe type with (A) age and (B) species according to the author's scale.

Appendix 21. Association of nape stripe type with (A) age and (B) species according to the Kitchener scale.

Appendix 22. Association of shoulder stripe type with (A) age and (B) species affiliation according to the author's scale.

Appendix 23. Association of shoulder stripe type with (A) age and (B) species affiliation according to Kitchener's scale.

Appendix 24. Association of abdomen fur color with (A) coat season and (B) species affiliation.

Appendix 25. Association of tail marking types with (A) population and (B) species affiliation.

Appendix 26. Association of tail shape with (A) coat season and (B) species affiliation.

Appendix 27. Association of tail shape with age

Appendix 28. Association of heel spots with (A) population and (B) species affiliation.

Appendix 29. Association of stripe fragmentation with (A) coat season and (B) species affiliation

Appendix 30. Association of the dorsal stripe with species affiliation.

Appendix 31. Association of eartufts with the coat season.

Appendix 32. Association of eartufts with (A) population and (B) species affiliation.

Appendix 33. Association of white spots on paws with population (A) and association of Nehring's spots with population (B).

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри молекулярних біотехнологій
проф. Олексій Юрійович Нипорко
Протокол № 17 засідання кафедри
від "28" червня 2022 р.

**ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ДІАГНОСТИЧНА ВАГА МАРКУВАНЬ ХУТРА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛІСОВОГО КОТА У КОНТЕКСТІ
АНТРОПОГЕННОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ТА ГЕОГРАФІЧНОЇ
МІНЛИВОСТІ**

Випускна кваліфікаційна робота
бакалавра студента спеціальності 091
Біологія
ОП «Біологія (високі технології)»
Науменко Марії Віталіївни

Науковий керівник від кафедри
доцент кафедри молекулярної
біотехнології та біоінформатики
к.б.н. **Самофалова Дарія**

Робота виконана у відділі генетики диких тварин Сенкенберзького
науково-дослідницького інституту під керівництвом голови відділу **Карстена
Новака**

Оцінка захисту роботи
100 балів

Київ – 2022 р.

АНОТАЦІЯ

Науменко М.В. Варіативність та діагностична вага маркувань хутра європейського лісового kota у контексті антропогенної гібридизації та географічної мінливості. – Випускна кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 091 Біологія, ОП Біологія (високі технології) спеціалізацією молекулярна біологія.

У роботі проведено аналіз діагностичних морфологічних характеристик лісового kota (*Felis silvestris*) у контексті популяційної генетики та гібридизації із домашнім котом (*Felis catus*). Встановлено, що 7 морфологічних характеристик з 16 є діагностичними для визначення та вирізнення двох видів та їх гібридів. Отримані результати можуть бути використані для польової ідентифікації видової приналежності представників роду *Felis* центрами порятунку диких тварин, притулками та дослідницькими інститутами.

Ключові слова: *Felis*, morphotyping, hybridization.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ I. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.....	6
1.1 Загальна екологія <i>Felis silvestris</i>	6
1.2 Питання генетичної спільності з іншими представниками роду <i>Felis</i>	9
1.3 Питання гібридизації <i>Felis silvestris</i> із <i>Felis</i> <i>catus</i>	10
1.4 Морфологічне розрізнення між видами та їх гібридами.....	12
1.5 Морфологічна генетика.....	15
1.5.1 Таббі-патерн та тікінг.....	16
1.5.2 Біла плямистість.....	17
РОЗДІЛ II. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ.....	19
2.1 Структура дослідження.....	19
2.2 Морфометричні методи.....	19
2.3 Методи генетичного аналізу.....	21
2.4 Методи статистичного аналізу.....	22
2.5 Розробка основної методології дослідження.....	23
РОЗДІЛ III. РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ.....	24
3.1 Результати морфотипування.....	24
3.2 Результати генотипування.....	24
3.3 Результати статистичного аналізу.....	24

3.4 Обговорення.....	27
3.5 Перспективи подальших досліджень.....	27
ВИСНОВКИ.....	28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	29
ДОДАТКИ.....	39

ВСТУП

Європейський лісовий кіт є яскравим представником західно- та центральноєвропейської фауни мезокарнівора. Через людський вплив цей вид переживав серйозний спад минулого століття, сконцентрувавшись в лісистих горних масивах. Проте наразі завдяки охоронним мірам його чисельність зростає. Антропогенний тиск все ще є обмежуючим фактором для розширення ареалу лісового kota, та все більше досліджень фокусуються на можливих ризиках асиміляції лісового kota котом домашнім. Через значну перевагу у чисельності та відсутність репродуктивних бар'єрів домашній кіт може представляти собою серйозний фактор зменшення чисельності чистокровних лісових котів, особливо серед малочисельних та ізольованих популяцій.

Через це розробка найточніших методик розрізнення лісових, домашніх та гібридних котів у польових умовах є актуальною задачею сьогодення.

Метою даної роботи є перевірка існуючих морфометричних методик оцінки видової приналежності представників *Felis* та розробка нових критеріїв за необхідності.

Завданнями роботи є:

- Уніфікація даних із європейських генетичних баз
- Аналіз сучасних морфометричних методів
- Аналіз демографічного профілю фенотипової мінливості лісового kota.

Актуальність роботи: польова ідентифікація лісових, гібридних та домашніх котів є необхідною для оцінок поширеності лісового kota та оцінки рівня гібридизації в досліджуваних популяціях.

Об'єкт дослідження – морфометрія, популяційна та морфологічна генетика *Felis silvestris*, *Felis catus* та їх гібридів.

РОЗДІЛ I. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Загальна екологія *Felis silvestris*

Європейський лісовий кіт це вид роду Кіт (*Felis*) родини Котячих (*Felidae*), є близьким родичем kota домашнього (*Felis catus*).

Ареал *Felis silvestris silvestris* це переважно Центральна Європа, а також Середземномор'я та Причорномор'я. Присутній також на Британських островах (Шотландії), Сардинії та Корсиці. В Австрії, Нідерландах, Англії та Уелсі є вимерлим. У Франції представлений двома розділеними популяціями. Одна в Арденнському лісовому масиві на північному сході країни, простягається до Люксембургу, Німеччини та Бельгії. Інша популяція локалізована у південній Франції, може бути поєднаною з популяціями Іспанії та Португалії через Піренеї (Say, 2012). Дві фрагментовані популяції присутні в континентальній Італії – центральньо-південна та східно-альпійська (що може бути пов'язаною з популяціями Словенії та Хорватії). Третя, сицилійська популяція є єдиною середземноморською острівною популяцією, яка не є інтродукованою (Mattucci, 2013). Є широко поширеними на території Балканського півострову (Migli, 2021).

Ареал поширення карпатського кластеру простягається від півночі Польщі, через Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову до західної України (Okarma, 2002). В Україні населяє Закарпаття, Прикарпаття, Поділля, часом реєструється в Поліссі та Бессарабії (Zagrodniuk, 2014)(Drebet, 2019). В Україні є рідкісним видом, підлягає охороні (Акімов, 2009).

Лісовий кіт полює вночі, перший пік активності на заході сонця, другий пік на сході сонця (Migli, 2021).

Репродуктивного віку лісові коти сягають у 2 роки, повністю дорослого віку – у 3. Самка приносить кошенят в середньому раз на рік або два роки. Середній розмір посліду 3-4 кошеняти. Розмір посліду значно зменшується з весни до кінця літа (Ruiz-Olmo, 2018).

У Західній Європі лісовий кіт харчується хом'яками, сірими пацюками, сонями, водяними полівками, полівками та лісовими мишами. Час від часу він також полює на дрібних хижих тварин, таких як куниці, тхір, горностай і ласка (*Mustela nivalis*), а також оленят благородних оленів (*Cervus elaphus*), козуль (*Capreolus capreolus*) і сарн (*Rupicapra*). У Карпатах лісовий кіт харчується переважно жовтогорлою мишею (*Apodemus flavicollis*), червоною полівкою (*Myodes rutilus*), татринською полівкою (*Microtus tatricus*), іноді також зайцем (*Lepus europaeus*). На Закарпатті раціон дикого kota складається з мишоподібних гризунів, *Galliformes*, білок. На дністровських болотах полює на *Microtus*, водяних полівок і птахів, а на прутських болотах — на водяних полівок, сірих щурів і ондатру (*Ondatra zibethicus*). Птахи, якими харчуються прутські лісові коти, включають вівчариків, чернь білооку, лиску, погонича звичайного та нерозня. У Молдавії зимовий раціон лісового kota складається переважно з гризунів, влітку він полює на птахів, рибу та раків. Основними джерелами їжі для диких котів у дельті р. Кубань є сірі пацюки та водяні полівки, а також ондатра та водоплавна птиця. Лісові коти на Північному Кавказі харчуються мишоподібними гризунами і сонями-вовчками (*Glis glis*), а також в рідкісних випадках птахами, молодими сернами і косулями. Вважається, що лісові коти на узбережжі Чорного моря харчуються дрібними птахами, землерийками та зайцями. У Закавказзі дієта диких котів складається з піщанок, полівок, птахів і плазунів влітку, а взимку — птахів, мишоподібних гризунів і зайців (Heptner, 1992). Шотландський лісовий кіт полює в основному на європейського кролика (*Oryctolagus cuniculus*), північну полівку (*Microtus agrestis*), руду полівку (*Myodes glareolus*), лісову мишу (*Apodemus sylvaticus*) і птахів (Hobson, 2012).

Зареєстровано, що подібно іншим фелідам лісові коти маскують велику здобич лісовою підстилкою (Villar, 2020).

Основними конкурентами лісового kota є інші мезокарнівори та більші хижаки, такі як лисиця руда, вовк сірий, євразійська рись, єнотовидна собака, іберійська рись (на Іберійському півострові відповідно)(Heptner, 1992).

У Німеччині річка Райн є основним бар'єром між Східною та Західною популяціями (Hartmann, 2013). Розглянуті в даному дослідженні популяції належать до популяцій Німеччини та Швейцарії (Додаток 2, рисунок 1). За останні декілька століть ареал даного виду системно скорочувався, в першу чергу через переслідування з боку людини. На протязі 1920-х та 1930-х років європейській лісовий кіт пройшов серйозне пляшкове горлечко, що призвело до зменшення його німецького ареалу до гір Гарц, Пфальцького лісу та Хесських Нагір'я (Piechocki, 1990). В Швейцарській Юрі лісові коти певний час навіть вважались вимерлими, але наразі демонструють ріст популяції (Рисунок 1).

Загалом відновлення європейських популяцій лісового kota пов'язується із міграцією людей із малонаселених місцевостей у великі міста після Другої Світової війни та частковим відновленням лісових масивів (Pereira, 2015)(Mueller, 2020). Висока антропофобія лісового kota обмежує його міграції та обмін особинами між популяціями. Для збереження міграційного потенціалу лісового kota та ряду інших видів у Німеччині була розроблена система "зелених коридорів". Подібні проекти спрямовані на відновлення лісів Німеччини шляхом посадки кущів і дерев між районами, населеними лісовим котом та придатними для його розселення, вздовж площі понад 500 км² (Hartmann, 2013)(Jerosch, 2016, 2018).

Рис. 1.1 - Мапа розповсюдження лісового kota на території Швейцарії (Nussberger, 2014). Wc – лісові коти, Dc – домашні коти, решта - гібриди

Моніторинг популяцій зазвичай здійснюється за допомогою фотопасток, вилову та маркування особин нашійниками, а також за допомогою hair-trapping, використання валеріанових приманок об які тварини труться та залишають шерсть (Steyer, 2013).

1.2. Питання генетичної спільності з іншими представниками роду *Felis*

На сьогодні рід *Felis* нараховує 7 видів: домашній кіт (*Felis catus*), лісовий кіт (*Felis silvestris*), степовий кіт (*Felis lybica*), очеретяний кіт (*Felis chaus*), барханний кіт (*Felis margarita*), чорноногий кіт (*Felis nigripes*) та

гобійський кіт (*Felis bieti*). Певний час *F. lybica*, *F. catus* та *F. bieti* розглядалися як підвиди *Felis silvestris* (Kitchener, 2017).

За палеонтологічними та генетичними даними *F. lybica* та *F. silvestris* розділилися ~2 мільйонів років тому (Li, 2016). *F. catus* почав відокремлюватися від *F. lybica* близько 2 тисяч років тому (Driscoll, 2007) (Davis, 2008).

1.3. Питання гібридизації *Felis silvestris* із *Felis catus*

Антропогенно опосередковане поширення *Felis catus* та їх контакт з природними популяціями *Felis silvestris silvestris* вважається одною із основних загроз для виживання популяцій лісових котів у всій Європі.

Високий рівень гібридизації спостерігається в угорській та шотландській популяціях (Beaumont, 2001)(Daniels, 2001)(Pierpaoli, 2003) (Lecis, 2006). Цікаво, що лише кустарні схрещування буи спостережені на більшості територій Італії, Німеччині та Португалії, адже популяції лісового kota там чітко відрізняються від домашніх і зберігають свою генетичну сингулярність в більшості регіонів (Randi, 2001)(Pierpaoli, 2003)(Lecis, 2006)(Oliveira, 2008)(Ferrerias, 2021).

Активно підіймається питання небезпечності гібридизації лісового kota із домашнім: чи є вона небезпекою і якщо так то які міри до неї потрібно застосовувати?

Більшість позицій в період після двохтисячних років розглядають лісового kota під ризиком повної генетичної асиміляції домашнім котом, та ризиком аутбредної депресії ізольованих популяцій лісового kota (MacDonald, 2010) (Witzenberger, 2014)(Senn, 2018)(Oliveira, 2008).

Разом з тим схоже що найбільшого ризику генетичної асиміляції зазнають саме його ізольовані та малочисельні популяції. Це може бути пов'язано із відсутністю партнерів свого виду та з великою щільністю острівних популяцій, за таких умов два види активно контактують і розмножуються. Таким чином, майже всі шотландські лісові коти є гібридами, що формує так званий *hybrid swarm*, “гібридний рій”, що складається із чистокровних лісових котів, гібридів різних філій та різних беккроссів (MacDonald, 2010).

Інші позиції не розглядають гібридизацію як однозначну небезпеку, адже великий процент популяцій зазначених вище певним чином зберігають чітку сегрегацію між видами (Gil-Sanchez, 2015). Це може бути пов'язано із тим що головна та принципова різниця між домашнім та лісовим котом полягає у їх поведінковій екології. Домашні коти прив'язані до антропоценозів та оточуючих їх екотонів, в той час як лісові коти навпаки є доволі антропофобними. Що може імплікувати що збереження “генетичної чистоти” є не настільки важливим для існування лісового кота *ex situ* як збереження його екології (середовищ його існування та існування його здобичі відповідно).

Екологічна поведінка потомства, включаючи гібридне, детермінується поведінкою їх батьків: дикі особини (безвідносно видової приналежності) вирощують кошенят в ізольованому від людей середовищі, що вчить їх уникати антропоценозів. В той час як ручні чи напівручні особини навпаки існують поряд із людьми, привчаючи кошенят до життя в антропоценозах.

Тобто репродуктивна цінність гібридів може бути оціненою за вкладом батьківської особини в екологію гібридного потомства. Відповідно гібриди вирощені самкою лісового кота скоріш за все будуть мати високу репродуктивну цінність через екологію ідентичну чистокровній особині лісового кота (адже будуть уникати людських середовищ та будуть полювати лише на дику здобич). В свою чергу гібриди вирощені самкою домашнього

кота скоріш за все будуть асимільовані синантропною екологією і таким чином матимуть низьку цінність для збереження лісового kota *ex situ*.

До функціональної репродуктивної гібридизації із домашнім котом здатні лише інші представники роду *Felis*, з усіма іншими фелінами гібридизація ускладнена поведінковою різністю та низькою або відсутньою фертильністю гібридів першого покоління (Davis, 2015). В даному контексті генетична спільність із домашнім котом надає лісовому коту перевагу для швидкої адаптації до їхніх спільних патогенів.

1.4. Морфологічне розрізнення між видами та їх гібридами

Домашній кіт, степовий кіт та лісовий кіт еволюційно розійшлись нещодавно, що проявляється їхньою високою фенотиповою схожістю. Неозброєним оком їх може бути важко розрізнити. Саме для цього за століття їх вивчення були розроблені різноманітні критерії (Додатки 4-12).

Усі три види зазвичай покриті подрібненими темними смужками, фелінологами цей патерн позначається як макрель таббі (Kaelin, 2010)(Lyons, 2006). Ці смужки формують “сіточку”, “маску” на обличчі тварин, утворюючи характерну “М” на лобі та темні смуги на щоках, що відходять від очей.

Окрім макрель таббі *F. lybica ornata* (азійський степовий кіт) демонструє плямистий патерн, за що і отримав назву *ornata*. Це різнить його від африканського степового kota.

Домашній кіт в свою чергу має дуже велике різноманіття характеристик, що пов’язано із доместикацією. Паттерни “дикого типу” у домашнього kota можна визначити як ті що він наслідує від свого предка

степового кота. А саме макрель таббі, а також низькоконтрастний, майже монотонний макрель таббі. Крім того показовою є присутність часткового чи повного лейцизму, присутність меланізму. Їх присутність майже завжди вказує на належність до виду кіт домашній.

Таблиця 1.1. – Наявність різних патернів у представників *Felis*

	Mackerel tabby	Blotched tabby	Spotted tabby	Monotone
<i>Felis catus</i>	+	+	+	+
<i>Felis lybica lybica</i>	+	-	-	+
<i>Felis lybica ornata</i>	+	-	+	+
<i>Felis silvestris silvestris</i>	+	-	-	+

У Додатку 18 наведена більшість фенотипових комбінацій які є діагностичними для ідентифікації особини як представника *F. catus*.

Цікавим критерієм оцінки видової приналежності є темні (зазвичай чорні) плями на п'ятках. Зазвичай вони наявні і на кистях. Вважається що у лісового кота темні цяточки на п'ятках короткі та зміщені в сторону зовнішнього ребра лапи (Piechocki, 1990, с. 88). У домашнього кота на відміну від лісового темна пляма зазвичай простягається на всю довжину п'ятки (Додаток 3).

Інші представники *Felis* теж мають такі плями, барханні коти мають короткі бурі плями на п'ятках, а чорноногі коти, відповідно до назви мають широкі чорні плями (Додаток 3).

Інша цікава характеристика що вважається належною лише лісовому коту це Нерінгова пляма – світлі цяточки поверх темних плям на п'ятках (Müller, 2018).

Розрізнення гібридів між представниками роду *Felis* особливо ускладнене на найпівденніших ареалах лісового кота там де він починає

поступово перетікати у степового кота. Чіткої межі між їхніми популяціями не існує і аналізи геному демонструють що лісові коти мають маркери отримані від степового кота, що були інтродуковані в їх генетичний пул задовго до початку існування *Felis catus*. Тобто окремі ознаки чи маркери можуть вказувати не лише на нещодавні гібридизації, а й на гібридизації дуже архаїчні (Davis, 2008).

Хутряний покрив також є важливим: за його щільністю та довжиною загалом можна оцінити зоогеографічний регіон із якого походить кіт. *Felis lybica lybica* має досить коротке хутро. *Felis catus* у випадку фенотипу дикого типу також має досить коротку шерсть. *Felis lybica ornata* має високу амплітуду довжини покривів залежно від сезону, зимнє хутро цього підвиду можна описати як помірне. *Felis silvestris silvestris* в свою чергу має дуже щільне та помірно довге хутро розраховане на європейські зими. Діагностичним для лісового кота вважається його широкий та пухнастий хвіст який помітно відрізняється від тонких та загострених хвостів *F. catus* та *F. lybica* (Додаток 5, 9).

1.5. Морфологічна генетика

Серед усієї родини Котячих найбільш вивчена генетика саме домашнього кота тому більшість моделей генетики інших видів родини спирається на неї. У зв'язку із тим що *F. silvestris* та *F. lybica* є виключно близькими до домашнього кота це значно спрощує екстраполяцію моделей, адже скоріш за все мапування геному за морфологічними ознаками є дуже подібним між цими трьома видами (Davis, 2008).

Доместикація *Felis catus* призвела до різкого росту доступних ресурсів для розвитку котячих популяцій, що забезпечило цим популяціям екстраординарний ріст. Настільки значне збільшення кількості особин не могло б бути настільки великим за інших, не-доместикаційних обставин. На сьогоднішній день приблизна оцінка всесвітньої популяції домашніх котів може дорівнювати близько 400 мільйонам особин (Auger, 1999) (Vinogradov, 1997). Саме завдяки збільшенню кількості особин та зменшенню тиску відбору збільшилась і кількість фенотипових проявів нестандартних мутацій (Schostell, 2005)(Vinogradov, 1997).

Одна із основних ознак одомашненості виду це його значна поліморфність відносно дикого типу, що виникла завдяки зменшенню тиску оточення на фенотип та завдяки дизруптивному відбору (а саме непостійної та непередбачуваної селекції окремих ознак зі сторони людей).

Різноманітні морфи фелід, подібні до альбінізму, меланізму та ін. у домашніх котів, не раз задокументовані у всіх представників роду *Panthera*, роду *Lynx*, ягуарунді, гепардів, сервалів, каракалів та ін. Багато з таких морф не впливають на маскування так сильно як альбінізм чи меланізм, наприклад морфа *servaline* сервалів, чи червона морфа ягуарунді (Ortolani, 2008).

Все це вказує на те що морфологічна мінливість не є прерогативою лише домашнього kota і відповідно може бути присутньою у лісового kota без жодних слідів гібридизації із домашнім. Приклади мінливості наведені у додатках 15-17 (проте чи є ці особини гібридами невідомо). Дослідити де закінчується нативна мінливість і починається інтрогресія і є задачею даного дослідження.

1.5.1 Таббі-патерн та агуті

Tabby gene (Ta^M/Ta^b) - transmembrane aminopeptidase Q (LVRN, M3XFH7) локалізований у В1 хромосомі. Ієрархія аллелів представлена:

LVRN^M (дикий тип, макрель-таббі, тонкі смужки) > LVRN^b (класичний (blotched) таббі, широкі розпливчасті смужки та плями) (Lyons, 2006). Ідентифіковано що подібний до LVRN^b алель цього гену також відповідає за королівську морфу гепардів (Kaelin, 2010).

Agouti gene (A/a) - agouti signaling protein (ASIP; Q865F0) знаходиться на А3 хромосомі. Ієрархія алелів: ASIP^A (agouti, дикий тип, наявність таббі) > ASIP^a (nonagouti, відсутність добре роздільного таббі патерну) (Lyons, 2006).

Сигнальний білок агуті (ASIP) є конкурентним антагоністом альфа-меланоцит-стимулюючого гормону (α -MSH) для зв'язування з білками рецептора меланокортину 1 (MC1R). Активація α -MSH викликає інтенсивніше вироблення еумеланіну, в той час як активація ASIP викликає інтенсивніше вироблення феомеланіну. Це означає, що там, де і поки виражається агуті, зростаюча частина волосся буде жовтою, а не чорною.

У Додатку 18 наведені фенотипові комбінації при експресії перелічених алелів у *F. catus*.

1.5.2 Біла плямистість

White spotting gene (W/w), що кодує tyrosine-protein kinase (KIT; Q28889) відомий як біла плямистість і епістатичний білий (також відомий як домінантний білий) довгий час вважалися двома окремими генами, але наразі відомо що вони обидва локалізовані у KIT. Біла плямистість може приймати різні форми - від маленької білої плями до майже повного або повного покриття білим усього тіла (Montague, 2014).

Ієрархія аллелів у моделі домашнього кота представлена як:

KIT^D (домінантний білий) $>$ KIT^S (біла плямистість, кодомінант, змінна експресія) $>$ KIT^W (дикий тип, відсутність білих плям) $>$ KIT^g (білі рукавички Бірмана) (Montague2014).

KIT^S демонструє кодомінантність та змінну експресію - гетерозиготні коти мають ~0-50% білого хутра, а гомозиготні коти мають ~50-100% білого хутра.

Окремий інтерес представляє собою біла плямистість лісового кота. Вона із дуже високою вірогідністю є пов'язаною із KIT геном відповідно до моделі домашнього кота. Точна природа білої плямистості у лісовому коті невідома так як цілеспрямовані дослідження KIT гену у нього не проводились. Гіпотетично білі “шкарпетки” на пальцях можуть бути зумовлені гомологом чи аналогом KIT^g аллелю. Це може бути ознака що виникла в популяції лісових котів незалежно від домашнього кота, або ж це і є KIT^g інтродукований із пулу домашнього кота. Іншим алелем із яким ця ознака може бути потенційно пов'язаною це KIT^S алель, вірогідно отриманий від інтрогресії із домашнім котом, та певні його регулятори.

Детальна схема порівняння білої плямистості представлена в додатку 13. Біла плямистість у домашнього кота характеризується тим що:

- Краї білих плям є чіткими
- Білі плями перекривають собою таббі-паттерн
- Зазвичай формують високі плями на кистях та п'ятках у формі “рукавичок” та “чобітків”.

Латеральна білість у лісових котів присутня лише на животі та лапах, не має чітких меж, а навпаки поширюється градієнтом. Таббі-паттерн не перекриває, просто висвітлюючи його. Світле хутро на животі зазвичай

формує лінію із комірця на шиї, зірки на грудях та кола на паху. Діагностичним критерієм також вважається Нерінгова цятка на подушечках лап.

РОЗДІЛ II. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

2.1 Структура дослідження

Головним завданням даного дослідження є поєднання морфометричних та генетичних методів моніторингу лісового kota для перевірки ряду гіпотез відносно демографічних особливостей лісового kota та гібридів та для розвитку точності морфометричних методів діагностики видової приналежності представників роду *Felis*.

Більшість зразків та даних представлених в цьому дослідженні були зібрані різними групами науковців із 2010-х по сьогодні на територіях Німеччини та Швейцарії. Німецькі зразки надходили із земель Гессену, Баден-Вюртембергу, Рейнланд-Пфальц та Саксонії, швейцарські відповідно із гір Юра. Переважна більшість зібраних зразків це тварини вбиті транспортом на дорогах. Інші це особини впіймані для популяційного та ветеринарного моніторингу. Велика подяка вченим що надали дані вказані вище: Beatrice Nussberger, Katrin Koch, Lea Maronde, Malte Götz, Sabrina Streif, Stefanie Huck та Irina Ruf.

2.2 Морфометричні методи

Опис морфологічних характеристик здійснювався за параметрами наведеними у Таблиці 2.2

Вік оцінювався за пропорціями частин тіла (Piechocki, 1990). Даний параметр є важливим для порівняння мінливості хутрового покриву між різними віковими групами: сучасний морфометричний консенсус полягає в тому що у кошенят *Felis silvestris* занадто варіабельні характеристики хутряного покриву щоб використовувати його для діагностики видової приналежності. Одним із завдань дослідження є відповісти на питання чи мають дитинчата лісового kota застосовні для діагностики морфологічні характеристики і якщо так то які.

Таблиця 2.2. – Морфологічні характеристики

Параметр	Шкали та схеми оцінки	Джерело
Стать	-	-
Вік	-	-
Сезон хутряного покриву	Додаток 5	Авторська
Загальний патерн маркувань	Додаток 6	Авторська
Відтінок хутра на животі	Додаток 7	Авторська
Наявність маркування на животі	Додаток 8	Kitchener2005
Форма хвоста	Додаток 9	Kitchener2005
Тип маркування на хвості	Додаток 9	Kitchener2005
Китиці на вухах	Додаток 10	Авторська
Тип темної спинної смуги	Додаток 11	Kitchener2005
Фрагментованість смуг	Додаток 4	Kitchener2005
Плями на задній частині тулуба	Додаток 4	Kitchener2005
Тип смуг на загривку	Додаток 4	Kitchener2005
Тип смуг на плечах	Додаток 4	Kitchener2005
Тип смуг на загривку (модифікований)	Додаток 4	Авторська
Тип смуг на плечах (модифікований)	Додаток 4	Авторська
Тип темної плями на п'ятці	Додаток 12	Piechocki1990
Білі відмітки на пальцях	Додаток 13	Kitchener2005

Нерінгова пляма на п'ятках	Додаток 14	Müller2018
----------------------------	------------	------------

Сезонність хутра: березень (03) та вересень (09) - перехідні сезони для шерстяного покриву. З квітня (04) по серпень (08) - літнє хутро. З жовтня (10) по лютий (02) - зимове хутро. Оцінка сезону хутра у особин здійснювалася за датою знаходження/вилову.

Найактуальніша система оцінки типів маркувань на хутрі була розроблена (Kitchener, 2005), вона оперує шкалою характеристик від домашнього до лісового kota (Додаток 4). Ця шкала є поділеною на (1) характеристики асоційовані із домашнім котом, (2) характеристики асоційовані із гібридом та (3) характеристики асоційовані із лісовим котом.

Ця система є модифікованою автором задля більшої роздільної здатності опису. Замість оцінки особин за градієнтом від домашнього до лісового kota проведена оцінка особин за неполяризованим пулом характеристик. Причиною тому є те що проміжні характеристики за шкалою Кітченера можуть виявитись неасоційованими із гібридизацією (це одне із питань яке ставиться на меті цього дослідження). Морфологічні шкали можна робити окремо для різних морфотипів лісового kota, та для різних морфотипів домашнього kota, і вже порівнювати їх між собою, виділити особливості властиві лише гібридам і не властиві їх батькам.

Округленість кінчику хвоста може бути зачепленою сезоном, а саме зимнє хутро має давати набагато більш округлі та чіткі контури ніж літнє через набагато вищу щільність підшерстку.

2.2 Методи генетичного аналізу

Метод генотипування використаний у цьому дослідженні представлені:

- Мікросателітним аналізом

Цим методом були прогенотиповані зразки із Баден-Вюртембергу.

- SNP-маркерний аналіз

Цим методом були прогенотиповані зразки із Гессену, Баден-Вюртембергу, Рейнланд-Пфальц, Саксонії та Юри. Має високу роздільну здатність для оцінки рівня інтрогресії (філій гібридів) (Steuer, 2016).

2.3 Методи статистичного аналізу

Графіки присутні в колонці А представляють собою таблиці спряженості за сіткою характеристик:

- Вік
- Сезонність хутра
- Популяція

Графіки присутні в колонці В представляють собою аналіз відповідності заснований на категоріальних даних. Зелені стрілки репрезентують напруженість простору впорядкованості в той час як wk, hub, hk (лісовий кіт, гібрид та домашній кіт відповідно) позначають позиції груп в цьому просторі (Greenacre, 1993).

Весь статистичний аналіз та графіки були здійснені в R 4.2.

2.4 Розробка основної методології дослідження

Завданням цього дослідження є відповісти на такі питання:

1. Чи сезон хутра впливає на патерн хутра?
2. Який морфотип найбільш типовий для домашнього kota із патерном дикого типу.
3. Який морфотип найбільш типовий для кожної із популяцій лісового kota?
4. Скільки впливу гібридизація має на морфологію лісового kota та які популяції найбільш зачеплені?
5. Чи справді лісові коти мають менше подрібнених відміток ніж домашній кіт?
6. Чи діагностичні відмітки на загривку та плечах?
7. Чи лісові коти мають рудіший відтінок?
8. Чи більшість лісових котів мають розділену дорзальну лінію?
9. Чи більшість лісових котів мають короткі плями на п'ятках?
10. Як багато лісових котів мають китиці на вухах і чи пов'язані вони із гібридизацією?
11. Як багато особин із білими пальцями є гібридами та чи існують білолапі лісові коти поза генетичним пулом домашнього kota?
12. Чи пов'язані цятки на животі із типом загального паттерну?
13. Чи сезон хутра впливає на форму хвоста?
14. Чи кошенята мають більш темний патерн?

РОЗДІЛ III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

3.1 Результати морфометрії

Морфометричні показники були проаналізовані у 329 зразків, результуючи у даних 309 особин. 9 були ідентифіковані як домашні, інші як лісові коти або гібриди.

3.2 Результати генотипування

ДНК була проаналізована у 322 зразків (302 особин). 44 підтверджених *Felis catus*. 225 підтверджених *Felis silvestris*. 33 гібрида різних філій.

Ідентифіковано 4 F1 гібридів.

Ідентифіковано 15 F2 зворотних схрещувань із лісовим котом.

Гібриди невідомого статусу: 14.

3.3 Результати статистичного аналізу

Аналіз впливу сезону хутра на тип патерну наведений у додатку 19. Очікувалось що зимою паттерн стає більш розмитим, схиляючись від патерну першого типу в сторону патерну третього типу. Такий ефект справді

спостерігається, але досить слабкий. Аналіз відповідності демонструє що лісові коти тяжіють до патерну третього типу, а гібриди до патерну першого типу, що є очікуваним за морфометричними критеріями.

Аналіз зв'язку між смугами на загривку та рівнем гібридизації наведений у додатках 20 та 21. За авторською шкалою зв'язок між смугами та видовою приналежністю не виявлено, що робить цей параметр недіагностичним. За шкалою ж Кітченера (Kitchener, 2005) зв'язок між типами смуг та гібридизацією виявлений, проте гібридні характеристики тяжіли до чистокровних лісових котів, а характеристики, що мали б бути консервативними для лісового kota навпаки тяжіють до гібридних особин. Можливо такі результати зумовлені низькою кількістю домашніх та гібридних особин порівняно із лісовими в цьому дослідженні.

Аналіз зв'язку між смугами на плечах та рівнем гібридизації наведений у додатках 22 та 23. Найпоширенішими типами смуг для лісового kota виявились 2 товсті смуги, 3 товсті смуги та розмиті товсті смуги. Для гібридів також характерні 2 чи 3 товсті смуги, проте також 3 тонкі смуги. Іншим питанням морфометрії патернів було чи справді кошенята мають більш темний патерн? З обережним урахунком того що ювенільних особин у вибірці менше, можна справді спостерігати схильність до темних відміток по обом параметрам (2, 5, 6 для загривку та 3, 7, 8, 9 для плечей).

Аналіз фрагментованості смуг із сезоном хутра та видовою приналежністю (Додаток 29) демонструє що даний параметр не є діагностичним (Kitchener, 2005), що було попередньо очікувано. Адже хоч загальна розмітка патерну детермінована генетично, формування конкретних окремих відміток в цьому патерні залежить від онтогенезу і відповідно є унікальним для кожної особини.

Аналіз асоціації спинної смуги із видовою приналежністю (Додаток 30) демонструє що у лісових котів найчастіше зустрічається спинна лінія злита із

хвостовою дорзальною лінією, що не продовжується до кінця хвоста. Гібриди в свою чергу демонструють відділену від хвоста спинну лінію. Домашні коти часто демонструють дуже розмиту лінію чи її відсутність.

Аналіз маркувань на хвості (Додаток 25) демонструє що діагностичним цей параметр не є. Асоціація форми хвоста із сезоном хутра (Додаток 26) демонструє що в літній сезон хвіст справді є тоншим і відповідно має менше діагностичної ваги. У додатку 27 демонструється що чим молодша тварина тим тонший у неї хвіст, що відповідає очікуванням морфометрії ювенільних особин (Piechocki, 1997).

Аналіз зв'язку відтінку хутра на животі із сезоном демонструє що як і очікувалось відтінок світлішає на зиму (Додаток 24). Однією із задач дослідження є перевірити чи справді лісові коти мають рудіший відтінок за домашніх чи гібридних, і зв'язку між рудим відтінком і видовою приналежністю виявлено не було.

Аналіз співвідношення плями на п'ятці з популяцією та видовою приналежністю (Додаток 28) демонструють очікувану динаміку, короткі плями чітко асоційовані із лісовим котом, а довгі із домашнім. Цікавим є те що гібриди більше тяжіють до довгих плям ніж до середніх.

Аналіз китиць на вухах демонструє що вони є хорошим діагностичним критерієм для ідентифікації лісового кота – лише вони мають короткі чи довгі китиці (2-4 мм) (Müller, 2008). Значної відмінності в частоті цієї характеристики між східною та західною популяціями не спостережено (Додатки 31, 32).

Аналіз зв'язку наявності білих плям на лапах із популяцією та видовою приналежністю (Додаток 33, А) демонструє що білолапі коти присутні і серед чистокровних лісових котів. Проте можливість наявності в них слідів гібридизації не виключена, що є приводом для подальших досліджень. Аналіз

нерінгових плям (Додаток 33, В) в свою чергу демонструє що ця характеристика наявна лише у лісових котів, що робить її діагностичною.

3.2 Обговорення

При аналізі отриманих графіків було спостережено що відсоток домашніх котів у датасеті нижчий від лісових, тому це може впливати на аналіз характеристик що очікуються як належачі домашньому коту. Це також може пояснювати чому при використанні критеріїв Кітченера гібриди показували більш консервативно “дикі” характеристики.

3.3 Перспективи подальших досліджень

Так як у це дослідження увійшли не усі наявні дані це залишає простір для більш об’ємного статистичного аналізу. Заплановані дослідження представляють:

- Глибший аналіз впливу філії гібрида на співвідношення різних наслідуваних характеристик.
- Мапування алелів CORIN-гену у лісового кота.
- Мапування алелів KIT-гену у лісового кота та трекінг інтрогресії алелів KIT домашнього кота.

ВИСНОВКИ

1. Діагностичними морфометричними характеристиками були підтверджені:
 - тип таббі-патерну
 - тип спинної смуги
 - форма хвоста (лише взимку)
 - відмітки на плечах
 - короткі плями на п'ятках
 - китиці на вухах
 - нерінгова пляма
2. Гібриди не мають динаміки чисто проміжних морфологічних характеристик, натомість схиляючись до однієї із батьківських популяцій (до якої саме залежить від характеристики).
3. Значної різниці між Східною та Західною популяціями не було спостережено.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten Ch., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). "A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/ SSC Cat Specialist Group". Cat News Special Issue 11, 80 pp. [Link](#).
 2. Driscoll, Carlos & Menotti-Raymond, Marilyn & Roca, Alfred & Hupe, Karsten & Johnson, Warren & Geffen, Eli & Harley, Eric & Delibes, Miguel & Pontier, Dominique & Kitchener, Andrew & Yamaguchi, Nobuyuki & O'brien, Stephen & Macdonald, David. (2007). "The Near Eastern Origin of Cat Domestication". Science (New York, N.Y.). 317. 519-23. [10.1126/science.1139518](https://doi.org/10.1126/science.1139518).
 3. Li, Gang & Davis, Brian & Eizirik, Eduardo & Murphy, William. (2015). "Phylogenomic evidence for ancient hybridization in the genomes of living cats (*Felidae*)". Genome research. 26. [10.1101/gr.186668.114](https://doi.org/10.1101/gr.186668.114).
 4. Montague, M. J., Li, G., Gandolfi, B., Khan, R., Aken, B. L., Searle, S. M., Minx, P., Hillier, L. W., Koboldt, D. C., Davis, B. W., Driscoll, C. A., Barr, C. S., Blackistone, K., Quilez, J., Lorente-Galdos, B., Marques-Bonet, T., Alkan, C., Thomas, G. W., Hahn, M. W., Menotti-Raymond, M., Warren, W. C. (2014). "Comparative analysis of the domestic cat genome reveals genetic signatures underlying feline biology and domestication." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(48), 17230–17235. <https://doi.org/10.1073/pnas.1410083111>
- Felis silvestris* general ecology:
5. Piechocki, R. (1990). "Die Wildkatze". Ziemsen Verlag.

6. Heptner, V.G. & Sludskii, A.A. (1992). “Mammals of the Soviet Union. Vol. II, Part 2” (“[Wildcat Schreber, 1777](#)”). Washington, DC: Smithsonian Institution and the National Science Foundation. pp. 398–498. Retrieved 9 September 2020.

7. Pereira, H. M., & Navarro, L. M. (Eds.) (2015). “Rewilding European Landscapes”. Springer. [Link](#).

8. Yamaguchi, N., Kitchener, A., Driscoll, C. & Nussberger, B. 2015. *Felis silvestris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T60354712A50652361.

<https://www.iucnredlist.org/species/60354712/50652361#population>.

9. Акімов, А. І. (ред.) (2009). „Червона книга України. Тваринний світ”. — Київ: Глобалконсалтинг, 600 с.

10. Загороднюк, Ігор & Гаврилюк, Максим & Дребет, Михайло & Скільський, Ігор & Андрусенко, А. & Pirkhal, A.. (2014). “Wildcat (*Felis silvestris* Schreber, 1777) in Ukraine: modern state of the populations and eastwards expansion of the species”. *Studia Biologica*. 8. 233-254. [10.30970/sbi.0803.372](https://doi.org/10.30970/sbi.0803.372).

11. Дребет, Михайло & Капелюх, Ярослав. (2019). “New data on distribution of the wildcat (*Felis silvestris* Schreber, 1777) in Podillia”. *Theriologia Ukrainica*. 2019. 128-132. [10.15407/pts2019.18.128](https://doi.org/10.15407/pts2019.18.128).

12. Migli, Despina & Astaras, Christos & Boutsis, George & Diakou, Anastasia & Karantanis, Nikolaos Evangelos & Youlatos, Dionisios. (2021). “Spatial Ecology and Diel Activity of European Wildcat (*Felis silvestris silvestris*) in a Protected Lowland Area in Northern Greece”. *Animals*. 11. 3030. [10.3390/ani11113030](https://doi.org/10.3390/ani11113030).

13. Mattucci, Federica & Oliveira, Rita & Lyons, Leslie & Alves, Paulo & Randi, Ettore. (2015). “European wildcat populations are subdivided into five main biogeographic groups: Consequences of Pleistocene climate changes or recent anthropogenic fragmentation?”. *Ecology and Evolution*. 6. [10.1002/ece3.1815](https://doi.org/10.1002/ece3.1815).

14. Mattucci, Federica & Oliveira, R & Lolita, Bizzarri & Vercillo, Francesca & Anile, Stefano & Ragni, Bernardino & Lapini, Luca & Sforzi, Andrea & Alves, Paulo & Lyons, L & Randi, Ettore. (2013). "Genetic structure of wildcat (*Felis silvestris*) populations in Italy". *Ecology and Evolution*. 3. [10.1002/ece3.569](https://doi.org/10.1002/ece3.569).

15. Hartmann, Stefanie & Steyer, Katharina & Kraus, Robert & Segelbacher, Gernot & Nowak, Carsten. (2013). "Potential barriers to gene flow in the endangered European wildcat (*Felis silvestris*)". *Conservation Genetics*. 14. [10.1007/s10592-013-0468-9](https://doi.org/10.1007/s10592-013-0468-9).

16. Steyer, Katharina & Simon, Olaf & Kraus, Robert & Haase, Peter & Nowak, Carsten. (2012). "Hair trapping with valerian-treated lure sticks as a tool for genetic wildcat monitoring in low-density habitats". *European Journal of Wildlife Research*. 59. [10.1007/s10344-012-0644-0](https://doi.org/10.1007/s10344-012-0644-0).

17. Steyer, Katharina & Kraus, Robert & Mölich, Thomas & Anders, Ole & Cocchiararo, Bernardino & Frosch, Christiane & Geib, Alexander & Götz, Malte & Herrmann, Mathias & Hupe, Karsten & Kohnen, Annette & Krüger, Matthias & Müller, Franz & Pir, Jacques & Reiners, Tobias & Roch, Susan & Schade, Ulrike & Schiefenhövel, Philipp & Siemund, Mascha & Nowak, Carsten. (2016). "Large-scale genetic census of an elusive carnivore, the European wildcat (*Felis s. silvestris*)". *Conservation Genetics*. 17. [10.1007/s10592-016-0853-2](https://doi.org/10.1007/s10592-016-0853-2).

18. Steyer, Katharina & Tiesmeyer, Annika & Mölich, Thomas & Burkhard, Vogel & Nowak, Carsten. (2013). "Large-scale genetic census of wildcats (*Felis silvestris*)". *International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife*, volume 9.

19. Steyer, Katharina & Kraus, Robert & Mölich, Thomas & Anders, Ole & Cocchiararo, Bernardino & Frosch, Christiane & Geib, Alexander & Götz, Malte & Herrmann, Mathias & Hupe, Karsten & Kohnen, Annette & Krüger, Matthias & Müller, Franz & Pir, Jacques & Reiners, Tobias & Roch, Susan & Schade, Ulrike & Schiefenhövel, Philipp & Siemund, Mascha & Nowak,

Carsten. (2016). “Electronic supplementary material Large-scale genetic census of the European wildcat submission”. (Published Data).

20. Mueller, Sarah & Reiners, Tobias & Steyer, Katharina & von Thaden, Alina & Tiesmeyer, Annika & Nowak, Carsten. (2020). “Revealing the origin of wildcat reappearance after presumed long-term absence”. *European Journal of Wildlife Research*. 66. 10.1007/s10344-020-01433-7.

21. Kominos, Theodoros & Galanaki, Antonia & Oikonomakis, Nikolaos & Kiamos, Nikolaos & Kontakos, Dimitrios & Lymberakis, Petros & Youlatos, Dionisios. (2021). “Distribution and habitat use of the wildcat *Felis silvestris* in Greece”. 10.13140/RG.2.2.28128.81925.

22. Jerosch, Saskia & Kramer-Schadt, Stephanie & Götz, Malte & Roth, Mechthild. (2018). “The importance of small-scale structures in an agriculturally dominated landscape for the European wildcat (*Felis silvestris silvestris*) in central Europe and implications for its conservation”. *Journal for Nature Conservation*. 41. 88-96. 10.1016/j.jnc.2017.11.008.

23. Jerosch, Saskia & Götz, Malte & Roth, Mechthild. (2016). “Spatial organisation of European wildcats (*Felis silvestris silvestris*) in an agriculturally dominated landscape in Central Europe”. *Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde*. 82. 10.1016/j.mambio.2016.10.003.

24. Ruiz Villar, Hector & López-Bao, José Vicente & Palomares, Francisco. (2020). “A small cat saving food for later: caching behavior in the European wildcat (*Felis silvestris silvestris*)”. *European Journal of Wildlife Research*. 66. 10.1007/s10344-020-01413-x.

25. Hobson, Keziah. (2012). “An investigation into prey selection in the Scottish wildcat (*Felis silvestris silvestris*)”. Thesis for MSc Conservation Science for University of Aberdeen.

26. Say, Ludovic & Devillard, Sébastien & Léger, F. & Pontier, Dominique & Ruelle, Sandrine. (2012). “Distribution and spatial genetic structure of European wildcat in France”. *Animal Conservation*. 15. 10.1111/j.1469-1795.2011.00478.x.

27. Okarma, H. & śnieżko, Stanisław & Olszanska, Agnieszka. (2002). “The occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains”. *Acta Theriologica*. 47. 499-504. [10.1007/BF03192474](https://doi.org/10.1007/BF03192474).
28. Ruiz-Olmo, Jordi & Piñol, César & Sánchez, Damià & Such-Sanz, Àngel. (2018). “Breeding pattern of wildcat *Felis silvestris* (Schreber, 1777) studied in captivity in the iberian peninsula”. *Hystrix*. 29. 202-210. [10.4404/hystrix-00056-2018](https://doi.org/10.4404/hystrix-00056-2018).
29. Davis, Brian & Raudsepp, Terje & Pearks, Alison & Agarwala, Richa & Schaffer, Alejandro & Houck, Marlys & Chowdhary, Bhanu & Murphy, William. (2008). “A High-Resolution Cat Radiation Hybrid and Integrated FISH Mapping Resource for Phylogenomic Studies across *Felidae*”. *Genomics*. 93. 299-304. [10.1016/j.ygeno.2008.09.010](https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2008.09.010).
30. Davis, Brian & Seabury, Christopher & Brashear, Wesley & Li, Gang & Roelke, Melody & Murphy, William. (2015). “Mechanisms Underlying Mammalian Hybrid Sterility in Two Feline Interspecies Models”. *Molecular biology and evolution*. 32. [10.1093/molbev/msv124](https://doi.org/10.1093/molbev/msv124).
31. Menotti-Raymond, Marilyn & David, Victor & Roelke, Melody & Chen, Z & Menotti, K & Sun, S & Schaffer, Alejandro & Tomlin, J & Agarwala, R & O'Brien, S & Murphy, William. (2003). “Second-Generation Integrated Genetic Linkage/Radiation Hybrid Maps of the Domestic Cat (*Felis catus*)”. *The Journal of heredity*. 94. 95-106. [10.1093/jhered/esg008](https://doi.org/10.1093/jhered/esg008).
32. Mattucci, Federica & Galaverni, Marco & Lyons, Leslie & Alves, Paulo & Randi, Ettore & Velli, Edoardo & Pagani, Luca & Caniglia, Romolo. (2019). “Genomic approaches to identify hybrids and estimate admixture times in European wildcat populations”. *Scientific Reports*. 9. 11612. [10.1038/s41598-019-48002-w](https://doi.org/10.1038/s41598-019-48002-w).
33. Tiesmeyer, Annika & Ramos, Luana & Lucas, José & Steyer, Katharina & Alves, Paulo & Astaras, Christos & Brix, Mareike & Cragolini, Margherita & Domokos, Csaba & Hegyeli, Zsolt & Janssen, René & Kitchener, Andrew & Clotilde, Lambinet & Mestdagh, Xavier & Migli, Despina &

Monterroso, Pedro & Mulder, Jaap & Schockert, Vinciane & Youlatos, Dionisios & Nowak, Carsten. (2020). “Range-wide patterns of human-mediated hybridisation in European wildcats”. *Conservation Genetics*. 21. 10.1007/s10592-019-01247-4.

34. Quilodran, Claudio & Nussberger, Beatrice & Macdonald, David & Montoya-Burgos, Juan & Currat, Mathias. (2020). “Projecting introgression from domestic cats into European wildcats in the Swiss Jura”. *Evolutionary Applications*. 13. 10.1111/eva.12968.

35. Quilodran, Claudio & Nussberger, Beatrice & Montoya-Burgos, Juan & Currat, Mathias. (2019). “Hybridization and introgression during density-dependent range expansion: European wildcats as a case study”. *Evolution*. 73. 10.1111/evo.13704.

36. Krüger, Matthias & Hertwig, Stefan & Jetschke, Gottfried & Fischer, Martin. (2009). “Evaluation of anatomical characters and the question of hybridization with domestic cats in the wildcat population of Thuringia, Germany”. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*. 47. 268 - 282. 10.1111/j.1439-0469.2009.00537.x.

37. Jose María, Gil & Jaramillo, J. & Barea Azcón, José. (2015). “Strong spatial segregation between wildcats and domestic cats may explain low hybridization rates on the Iberian Peninsula”. *Zoology*. 10.1016/j.zool.2015.08.001.

38. Randi, Ettore & Pierpaoli, Massimo & Beaumont, Mark & Ragni, Bernardino & Sforzi, Andrea. (2001). “Genetic identification of wild and domestic cats (*Felis silvestris* and their hybrids using Bayesian clustering methods”. *Mol Biol Evol* 18: 1679-1693. *Molecular biology and evolution*. 18. 1679-93. 10.1093/oxfordjournals.molbev.a003956.

39. von Thaden, Alina & Cocchiararo, Bernardino & Mueller, Sarah & Reiners, Tobias & Reinert, Katharina & Tuchscherer, Iris & Janke, Axel & Nowak, Carsten. (2021). “Informing conservation strategies with museum

genomics: Long-term effects of past anthropogenic persecution on the elusive European wildcat”. *Ecology and Evolution*. 00. 1-20. [10.1002/ece3.8385](https://doi.org/10.1002/ece3.8385).

40. Nussberger, Beatrice & Wandeler, Peter & Weber, Darius & Keller, Lukas. (2014). “Monitoring introgression in European wildcats in the Swiss Jura”. *Conservation Genetics*. 15. 1219-1230. [10.1007/s10592-014-0613-0](https://doi.org/10.1007/s10592-014-0613-0).

41. Daniels, Mike & Beaumont, Mark & Johnson, Paul & Balharry, David & Macdonald, David & Barratt, Elizabeth. (2001). “Ecology and genetics of wild-living cats in the North-East of Scotland and the implications for the conservation of the wildcat”. *Journal of Applied Ecology*. 38. 146 - 161. [10.1046/j.1365-2664.2001.00580.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2001.00580.x).

42. Pierpaoli, Massimo & Biró, Zsolt & Herrmann, Mathias & Hupe, Karsten & Fernandes, Margarida & Ragni, Bernardino & Szemethy, László & Randi, Ettore. (2003). “Genetic distinction of wildcat (*Felis silvestris*) populations in Europe, and hybridization with domestic cats in Hungary”. *Molecular ecology*. [12. 2585-98. 10.1046/j.1365-294X.2003.01939.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2003.01939.x).

43. Lecis, Roberta & Pierpaoli, Massimo & Biró, Zsolt & Szemethy, László & Ragni, Bernardino & Vercillo, Francesca & Randi, Ettore. (2006). “Bayesian analyses of admixture in wild and domestic cats (*Felis silvestris*) using linked microsatellite loci”. *Molecular ecology*. 15. 119-31. [10.1111/j.1365-294X.2005.02812.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2005.02812.x).

44. Randi, Ettore & Pierpaoli, Massimo & Beaumont, Mark & Ragni, Bernardino & Sforzi, Andrea. (2001). “Genetic identification of wild and domestic cats (*Felis silvestris* and their hybrids using Bayesian clustering methods”. *Molecular biology and evolution*. 18. 1679-93. [10.1093/oxfordjournals.molbev.a003956](https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a003956).

45. M.A., Beaumont & Barratt, E & Gottelli, D. & Kitchener, Andrew & Daniels, M & Pritchard, J & Bruford, Michael. (2001). “Genetic diversity and introgression in the Scottish wildcat”. *Molecular ecology*. 10. 319-36. [10.1046/j.1365-294X.2001.01196.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2001.01196.x).

46. Oliveira, Rita & Godinho, Raquel & Randi, Ettore & Alves, Paulo. (2008). “Hybridization versus conservation: Are domestic cats threatening the genetic integrity of wildcats (*Felis silvestris silvestris*) in Iberian Peninsula?”. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences. 363. 2953-61. 10.1098/rstb.2008.0052.

47. Witzemberger, Kathrin & Hochkirch, Axel. (2014). The Genetic Integrity of the Ex Situ Population of the European Wildcat (*Felis silvestris silvestris*) Is Seriously Threatened by Introgression from Domestic Cats (*Felis silvestris catus*). PloS one. 9. e106083. 10.1371/journal.pone.0106083.

48. Kitchener, Andrew & Rees, Erin. (2009). “Modelling the dynamic biogeography of the wildcat: Implications for taxonomy and conservation”. Journal of Zoology. 279. 144 - 155. 10.1111/j.1469-7998.2009.00599.x.

49. Macdonald, David & Yamaguchi, Nobuyuki & Kitchener, Andrew & Daniele, M. & Kilshaw, Kerry & Driscoll, Carlos. (2010). “The Scottish wildcat: On the way to cryptic extinction through hybridisation: past history, present problem, and future conservation”. In book: “Biology and Conservation of Wild Felids” (pp.471-491) Publisher: Oxford University Press. Editors: D.W. Macdonald, A.J. Loveridge. [Link](#).

50. Oliveira, Rita & Godinho, Raquel & Randi, Ettore & Alves, Paulo. (2008). “Hybridization versus conservation: Are domestic cats threatening the genetic integrity of wildcats (*Felis silvestris silvestris*) in Iberian Peninsula?”. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences. 363. 2953-61. 10.1098/rstb.2008.0052.

51. Senn, Helen & Ghazali, Muhammad & Kaden, Jennifer & Barclay, David & Harrower, Ben & Campbell, Roo & Macdonald, David & Kitchener, Andrew. (2018). “Distinguishing the victim from the threat: SNP-based methods reveal the extent of introgressive hybridisation between wildcats and domestic cats in Scotland and inform future in-situ and ex-situ management options for species restoration”. Evolutionary Applications. 12. 10.1111/eva.12720.

Hybrids morphology:

52. Ballesteros Duperón, Elena & Virgós, Emilio & Moleón, Marcos & Barea Azcón, José & Jose María, Gil. (2014). “How accurate are coat traits for discriminating wild and hybrid forms of *Felis silvestris*?”. *Mammalia*. 79. 10.1515/mammalia-2013-0026.

53. Kitchener, Andrew & Yamaguchi, Nobuyuki & Ward, Jennifer & Macdonald, David. (2005). “A diagnosis for the Scottish wildcat (*Felis silvestris*): a tool for conservation action for a critically-endangered felid”. *Animal Conservation*. 8. 223 - 237. 10.1017/S1367943005002301.

54. Krüger, Matthias & Hertwig, Stefan & Jetschke, Gottfried & Fischer, Martin. (2009). “Evaluation of anatomical characters and the question of hybridization with domestic cats in the wildcat population of Thuringia, Germany”. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*. 47. 268 - 282. 10.1111/j.1439-0469.2009.00537.x.

55. Auger, Pierre & Pontier, Dominique. (1998). “Fast game theory coupled to slow population dynamics: The case of domestic cat populations.” *Mathematical biosciences*. 148. 65-82. 10.1016/S0025-5564(97)10003-7.

56. Vinogradov, Alexander. (1997). “Fine Structure of Gene Frequency Landscapes in Domestic Cat: The Old and New Worlds Compared.” *Hereditas*. 126. 95-102. 10.1111/j.1601-5223.1997.00095.x.

57. Shostell, Joseph & Staudinger, Julie & Ruiz-García, Manuel. (2005). “Mutant Allele Frequencies in Domestic Cat Populations in Arkansas and Tennessee. *The Journal of heredity*.” 96. [557-65. 10.1093/jhered/esi072](https://doi.org/10.1093/jhered/esi072).

58. Kaelin, Christopher & Xu, Xiao & Hong, Lewis & David, Victor & McGowan, Kelly & Schmidt-Kuentzel, Anne & Roelke, Melody & Pino, Javier & Pontius, Joan & Cooper, Gregory & Manuel, Hermogenes & Swanson, William & Marker, Laurie & Harper, Cindy & Dyk, Ann & Yue, Bisong & Mullikin, James & Warren, Wesley & Eizirik, Eduardo & Menotti-Raymond, Marilyn. (2012). “Specifying and Sustaining Pigmentation Patterns in Domestic

and Wild Cats”. *Science* (New York, N.Y.). 337. 1536-41. 10.1126/science.1220893.

59. Kaelin, Chris & Barsh, Greg. (2010). “Tabby pattern genetics - A whole new breed of cat”. *Pigment cell & melanoma research*. 23. 514-6. 10.1111/j.1755-148X.2010.00723.x.

60. Lyons, L. A., Bailey, S. J., Baysac, K. C., Byrns, G., Erdman, C. A., Fretwell, N., Froenicke, L., Gazlay, K. W., Geary, L. A., Grahn, J. C., Grahn, R. A., Karere, G. M., Lipinski, M. J., Rah, H., Ruhe, M. T., & Bach, L. H. (2006). “The Tabby cat locus maps to feline chromosome B1.” *Animal genetics*, 37(4), 383–386. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.2006.01458.x>

61. Ortolani, Alessia. (2008). “Spots, stripes, tail tips and dark eyes: Predicting the function of carnivore colour patterns using the comparative method”. *Biological Journal of the Linnean Society*. 67. 433 - 476. [10.1111/j.1095-8312.1999.tb01942.x](https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1999.tb01942.x).

62. Greenacre, M.J. (1993) “Correspondence Analysis in Practice”, London: Academic Press.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Мапа загальноєвропейського ареалу *Felis silvestris* (Yamaguchi, 2015)

Додаток 2. Мапа розповсюдження лісового kota на території Німеччини (vonThaden, 2021)

Додаток 3. Плями на п'ятках у (а) барханного кота, (б) лісового кота (зразок FB056, наданий Malte Götz), (с) чорноногого кота та (д) домашнього кота.

Додаток 4. Типи смуг за Кітченером (Kitchener, 2005) (зверху) та авторські (знизу).

Character	Score		
	1	2	3
(1) Broken stripes on flanks & hindquarters	> 50% broken/no marking	25–50% broken	< 25% broken
(2) Spots on flanks & hindquarters	Many/no marking	Some	None
(3) Stripes on nape	Thin/no stripes	Intermediate	4 thick stripes
(4) Stripes on shoulder	Indistinct/no stripes	Intermediate	2 thick stripes

Fig. 1. Pelage characters and their character states for non-colour characters. All characters scored 3 each in A and all characters in B scored 1 each

<p>(3) Stripes on nape</p> <p>1: 4 thin stripes</p> <p>2: 4 thick stripes</p> <p>3: 5 thin stripes</p> <p>4: 5 thick stripes</p> <p>5: distorted thin stripes</p> <p>6: distorted thick stripes</p>	<p>(4) Stripes on shoulder</p> <p>1: no stripes</p> <p>2: distorted thin</p> <p>3: distorted thick</p> <p>4: 2 thin stripes</p> <p>5: 3 thin stripes</p> <p>6: 4 thin stripes</p> <p>7: 2 thick stripes</p> <p>8: 3 thick stripes</p> <p>9: 4 thick stripes</p>
--	--

Альтернативна шкала оцінки відміток на загривку та плечах.

Додаток 5. Сезон хутряного покрыву

Додаток 6. Типи патерну: схематично та з прикладами із датасету (дані надані Katrin Koch та Stefanie Huck)

Додаток 7. Відтінок хутра на животі

охра

сіра охра

біла охра

Додаток 8. Наявність маркування на животі

Додаток 9. Форма хвоста та тип його маркувань.

Додаток 10. Китиці на вухах

Додаток 11. Тип темної спинної смуги

Додаток 12. Тип темної плями на п'ятці

Додаток 13. Порівняння білої плямистості у *Felis catus* та латеральної білості у *Felis silvestris*.

1 - "комірець"
 2 - "зірка"
 3 - "серце"
 Градієнт присутній

Нерінгова пляма

Додаток 14. Апроксимація результатів морфотипування Франца Мюллера
(Müller, 2013)

Додаток 15. Меланістична особина кота лісового, вірогідно гібрид. Явор'є, Словаччина. 23.09.1969, J. Sládek. (Piechoki, 1990)

Додаток 16. Руда особина кота лісового, вірогідно гібрид.
Павловце-над-Ухом, Словаччина. 25.01.1973, J. Sládek. (Piechoki, 1990)

Додаток 17. Особина лісового kota із білою плямистістю, вірогідно гібрид.
Саздіце, Словаччина. 23.10.1962, А. Stollmann. (Piechocki, 1990)

Додаток 18. Фенотиповий прояв та інтерференція між різними алелями генів TYRP1, MLPH, LVRN, ASIP, Orange sex-linked locus та Spotted locus. Червоним обведений епістаз ASIP та Orange sex-linked locus (червоний локус блокує прояв ASIP). Всі наведені патерни вказують на приналежність до *F. catus*.

	Solid -- LVRN ASIP ^{aa}	Mackerel Tabby M- LVRN ASIP ^{A-}	Blotched Tabby bb LVRN ASIP ^{A-}	Ticked Tabby M- LVRN ASIP ^{A-}	Spotted Tabby Unknown ^{Sp-} M- LVRN ASIP ^{A-}
TYRP1 ^{bb} MLPH ^{D-}					
			Chocolate Tabby		
TYRP1 ^{blbl} MLPH ^{D-}					
			Cinnamon Tabby		
TYRP1 ^{blbl} MLPH ^{dd}					
			Fawn Tabby		
TYRP1 ^{bb} MLPH ^{dd}					
			Lilac Tabby		
TYRP1 ^{B-} MLPH ^{dd}					
			Blue Tabby		
TYRP1 ⁻⁻ Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Cream Tabby		
TYRP1 ⁻⁻ Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Red Tabby		
TYRP1 ^{B-} Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Torbie		
TYRP1 ^{bb} Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Chocolate Torbie		
TYRP1 ^{blbl} Unknown ^{Oo} MLPH ^{D-}					
			Cinnamon Torbie		
TYRP1 ^{blbl} Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Fawn Torbie		
TYRP1 ^{bb} Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Lilac Torbie		
TYRP1 ^{B-} Unknown ^{Oo} MLPH ^{dd}					
			Blue Torbie		

Додаток 19. Асоціація типу патерну із (А) сезоном хутра та (В) видовою приналежністю

Додаток 20. Асоціація типу смуг на заग्रивку із (А) віком та (В) видовою приналежністю за авторською шкалою.

Додаток 21. Асоціація типу смуг на загривку із (А) віком та (В) видовою приналежністю за шкалою Кітченера.

Додаток 22. Асоціація типу смуг на плечах із (А) віком та (В) видовою приналежністю за авторською шкалою.

Додаток 23. Асоціація типу смуг на плечах із (А) віком та (В) видовою приналежністю за шкалою Кітченера.

Додаток 24. Асоціація відтінку хутра на животі із (А) сезоном хутра та (В) видовою приналежністю

Додаток 25. Асоціація типів маркувань на хвості із (А) популяцією та (В) видовою приналежністю

Додаток 26. Асоціація форми хвоста із (А) сезоном хутра та (В) видовою приналежністю

Додаток 27. Асоціація форми хвоста із віком

Додаток 28. Асоціація плями на п'ятці із (А) популяцією та (В) видовою приналежністю

Додаток 29. Асоціація фрагментованості смуг із (А) сезоном хутра та (В) видовою приналежністю

Додаток 30. Асоціація спинної смуги із видовою приналежністю

Додаток 31. Асоціація китиць на вухах із сезоном хутра

Додаток 32. Асоціація китиць на вухах із (А) популяцією та (В) видовою приналежністю

Додаток 33. Асоціація наявності білих плям на лапах із популяцією (А) та асоціація нерінгової плями із популяцією (В)

